

ISSN: 2147-6624

NEVŞEHİR BAROSU DERGİSİ

Akademik, Bilimsel ve Meslekî Hakemli Dergi

Yıl : 1
Sayı : 2
Dönem : Eylül 2014

2

SURİYELİ MUHACİRLERİ İÇ GÜVENLİK TEHDİDİ OLARAK ALGILAMA HATASI VE TÜRK ÖZEL HUKUKU MERKEZLİ DİSİPLİNLER ARASI DÜŞÜNCELER

Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER*

Özet

Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye kabul edilmesi, kimi çevrelerde, orta doğu merkezli global çıkarlar pastasından pay alma amacına hizmet eden politik bir karar olarak telakki edilmektedir. Yine de, bu cesur daveti ve zorunlu icabeti, en temelde, dinî inanç özdeşliğinin beslediği yadsınamaz bir gerçektir. Bu manzarada, Suriyeli sığınmacılar muhacir, Türkiye toplumu ise ensar konumunda değerlendirilebilir.

İç güvenliği tehdit eden bir buçuk milyonun üzerinde Suriyeli muhacir değildir. Güvenlik endişesinin temelinde, toplumsal ikiye bölünme, yabancı düşmanlığı ve en önemlisi Türkiye toplumunun üstlendiği ulvî misyonun ört bas edilmesi yatar. Türkiye vatandaşının ve Suriyeli sığınmacının, kamu güvenliğini tehdit veya ulusal güvenlik aleyhine hareket etme olasılığı aynıdır. Yeter ki, kıyaslanan

* İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

sığınmacıya, temel hak ve özgürlükleri, özellikle huzurlu bir ortamda barınma şansı tanınsın.

Ensarın muhacire yaklaşımını, Suriyelilere yönelik muamele ölçüsü addetmek Türk Hukuku'na uygundur. Her şeyden önce, ayrımcılık yasağı ve bu yasağın izdüşümü olan hak ehliyetinde genellik ve eşitlik ilkeleri, her bir Suriyeli muhacire, vatandaşla özdeş temel haklar bahşeder. Ensarın muhacire yaklaştığı gibi davranmak, hukuk güvenliği şemsiyesinde, Türkiye toplumunda yaşayan her bireyin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere, Suriyeli muhacirlerin de aynen sahip olduğunu idrakten ibarettir.

Muhacirlerin başlıca sorunları şöyledir: kampa kapatılma ve böylece seyahat, yerleşme ve çalışma özgürlüklerinin kısıtlanması, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimin zorlaşması, kaçak işçi olarak çalışmak zorunda bırakılma, refakatsiz çocuk muhacirlerin sokaklara terk edilmesi...

Özel hukuk sisteminin sağlıklı işlemesi, pek çok kamu hukuku problemini kaynaktan engeller. Ayrımcılık yasağı, bir tek kamu hukukunun değil, bir o kadar özel hukukun uygulanmasında da geçerlidir. Sorunların çözümünde yalnızca yabancılara özgü iç hukuk mevzuatının Suriyeli muhacirlere uygulanacağı, özellikle geniş spektrumlu algılandığında Türk Medenî Hukuku'nun uygulanmayacağı düşüncesi mülkilik ilkesine aykırıdır. Daha doğrusu, muhacirlere yalnızca yabancılara özgü iç hukuk mevzuatını uygulamak ve sırf onlara özgü soyutluktan uzak hukuk kuralları ihdas etmek hatalıdır. Bu yanlış en bariz, itibari yerleşim yerinin belirlenmesi, refakatsiz çocuk muhacirlerin korunması, genel hizmet sözleşmesinin örtülü kurulması ve sözleşmenin hükümsüzlüğüne rağmen fiilî hizmet ilişkisinin ortaya çıkmasında tezahür etmektedir.

Muhacirlerin kaçak çalıştırılmasını önlemek bakımından, çözüm, cezaları artırmak değil, onların çalışma izni almasını mümkün mertebe kolaylaştırmaktır.

İç hukukun acil durumlar için getirdiği *ultima ratio* çözümlere yaslanmak Türkiye'yi geriletir. Kamplar derhal kapatılmalı ve intibak sürecinde, Suriyeli muhacirlerle Türkiye toplumunun kaynaşmasını sağlayacak entegrasyon tedbirlerine acilen girişilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli Sığınmacı, Ayrımcılık Yasağı, Suriyeli Muhacirlere Yalnızca Yabancılara Özgü İç Hukuk Mevzuatını Uygulama Hatası, Kampların Kapatılması Ve Entegrasyon.

**THE FAULT TO DETECT THE SYRIAN
MUHACIRUNS AS AN INTERNAL SECURITY
THREAT AND TURKISH PRIVATE LAW-CENTRIC
INTERDISCIPLINARY THOUGHTS**

Assist. Prof. Dr. Özlem TÜZÜNER*

Abstract

Even though it serves the purpose to benefit from the global Middle East policy, this bold invitation and must obey acceptance are based on the religious identity. In this view, Syrian asylum seekers are muhacirun; the society of Turkey is the ansari.

One and a half million Syrian asylum seekers, it is not threatening the internal security. On the basis of safety concerns, lies in social division, xenophobia and most importantly covering-up the ideal mission of the society of Turkey. The possibility of a threat to public safety by an ordinary Turkish citizen and by a Syrian asylum seeker is equal. As long as the compared Syrian asylum seeker would enjoy fundamental rights and freedoms, specially live in a peaceful environment.

* İstanbul Yeni Yüzyıl University, Law Faculty Department of Civil Law, Faculty Member.

To deem towards Syrians the treatment measure ansari's approach to muhacirun is in accordance with Turkish law. First of all, the prohibition of discrimination, which is embodied in the Turkish Constitution and the universality in legal capacity, which is the projection of the prohibition cited, requires treating Syrians in accordance with the principle of equality. Under the umbrella of law security, to act as the approach of ansari's to muhacirun consists of perceiving that every Syrian muhacirun has exactly the same fundamental rights and freedoms which all Turkish citizens have. Following the principles of universality and equality in legal capacity can correct this wrong perception: the power can not deign basic rights and freedoms; as it is human rights and freedoms everyone already has them from birth and will always have.

The main problems of the Syrian muhaciruns are as follows: being closed in the camps, and thus the restriction of traveling, settling and working rights, difficulty in access to health and education services, being forced to work illegally and unaccompanied child refugees to be abandoned on the streets...

If the private law functions healthy, this healthy functioning from block many public law problems. The prohibition of discrimination is valid in implementation of not only public law, but also private law. The idea that only the party of internal (domestic) law, which is specific for foreigners, can just be applied to Syrian muhaciruns is incorrect. Also in solving their problems, the fiction that when it is detected a broad spectrum the Turkish Civil Law cannot be enforced to Syrian muhaciruns is completely wrong.

The implementation of law according to the principle of territoriality, the determination of nominal settlement, the protection of unaccompanied child muhaciruns and the covered establishment of

the general service agreement are obvious manifestations of this fault. In order to avoid being run muhaciruns to leakage working, the solution is not to increase the penalties, but to facilitate getting work permit as much as possible.

To sit on the last-ditch solutions brought for emergency situations by the internal law regress the Republic of Turkey. Camps must be closed immediately and in the process of adaptation; must be undertaken urgently the measures to ensure the cohesion of Syrian muhaciruns with the society of Turkey.

Keywords: Syrian Asylum Seekers, The Prohibition Of Discrimination, The Fault To Apply Syrian Muhaciruns Only The Foreign-Specific Internal Legislation, Closure Of The Camps And İntegration.

I- GİRİŞ

Suriyeli muhacirlerin sosyal, ekonomik ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı malumdur. Sıkıntılı kişilerin iç güvenliği tehdit etmesi normal olduğu gibi, bu yönde endişe duyulması da olağandır.

İç güvenlik denilince ilk etapta akılda kamu hukuku algısı uyanır. Oysa iyi işleyen özel hukuk sistemi, pek çok kamu hukuku problemine en baştan engel olur. Örneğin, çocukların tiner, yapııştırıcı ve sair uyuşturucu madde kullanması koruyucu hukukla engellense, velisi olmayan çocuklar baştan derhal vesayet altına alınsa, müptela çocuk zamanında tedavi edilse, tinerçi çocuk hırsızlık yaptı, cinayet işledi gibi basın manşetleriyle hiç karşılaşılmaz.

Bu çalışmanın temeli, iyi işleyen özel hukukun, iyi işlediği oranda ceza hukukuna ihtiyacı yok edeceği ve hatta toplumsal bölünme kaynaklı sair anayasal ihtilafları bile gidereceği tezine dayanır. İşte bu bakış açısında, aşağıda, girizgâh boyutunda, Suriyelilerin Türkiye'ye sığınması genel olarak sunulacak; ardından, bu çalışmanın amacına uygun yöntem ve terminoloji açıklanacaktır.

1- Suriyelilerin Türkiye'ye Sığınması ve Ulusal Güvenlik

Bugün Türkiye'nin yetmiş dokuz ilinde bir buçuk milyondan fazla Suriyeli yaşıyor. Kitlemel boyutta nüfus hareketinin muazzamlığı dikkate alındığında, aslında suç teşkil eden vakıa sayısının çok fazla veya abartılı olmadığı söylenebilir¹. Buna karşılık, bir kaç önemli

¹ **Atalay Osman**, Suriyeli Muhacirler Bizim Kardeşimizdir (Yeni Akit Gazetesi), İnternete Konulduğu Tarih: 19.8.2014,
<http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/osman-atalay/suriyeli-muhacirler-bizim-kardesimizdir-7332.html> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

vakıanın ardından, Suriyelilere saldırıldığı, ardından bu saldırıların kınandığı, bu yönden toplumsal algının ikiye bölündüğü aşikârdır².

USAK raporu da, on sekiz-kırk beş yaş arası provoke edilmeye müsait Suriyeli erkek nüfusa işaret ederek, kayıt dışı sığınmacıların

Çakmak Nuriye, Ensar Ölmedi (Yeni Şafak Gazetesi), İnternete Konulduğu Tarih: 13.8.2014, <http://yenisafak.com.tr:999/aktuel/ensar-olmedi-676640> (Erişim Tarihi: 4.9.2014).

² Bu konuda ayrıntılı bilgiye, 25.8.2014 tarihinde,

<http://www.trtturk.com/haber/suriyelilere-yonelik-saldirilar-kinandi-81433.html>,

<http://www.haksozhaber.net/sakaryada-suriyeli-muhacirlere-destek-eylemi-51333h.htm>,

<http://www.aa.com.tr/tr/haberler/377930--suriyelilere-yonelik-saldirilar-kinandi>,

<http://www.cihan.com.tr/news/1524606-Ikitelli-de-Suriyelilerin-ev-ve-is-yerlerine-saldirildi-CHMTUyNDYwNi8x> ve

http://www.cihan.com.tr/video/Otomobilin-carptigi-Suriyeli-hayatini-kaybetti_4383-CHMTUyNDM4My8wLzMvMA adreslerinden erişildi.

Ayrıca bkz.

Yılmaz Halim, Türkiye’de Suriyeli Mülteciler-İstanbul Örneği- (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Raporu), Katkıda Bulunanlar: **Babacan Abdurrahman, Caner İbrahim, Erincik Zekiye, Bayrak Zehra**, http://istanbul.mazlumder.org/webimage/suriyeli_multeciler_raporu_2013.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

Altan Çetin/Uzman Nasrullah, Sığınmacılar Çerçevesinde Suriye- Türkiye İlişkilerine Bir Bakış, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, Y. 2013, C. 1, S. 1, s. 3-18, s. 13.

Baklacioğlu Özgür Nurcan, Hayır Kurumlarında Mültecinin Yeniden İnşası: Uluslararası Sosyal Aktörden Sadakanın Nesnesine, İnternete Konulduğu Yıl: 2009, s. 442-452, <http://www.sosyalhaklar.net/2009/bildiri/baklacioglu.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

ciddî tehlike yaratma riskini öngörmektedir³.

Uluslararası hukukta, mülteci ve sığınmacılar, iç güvenliği tehdit eden unsurlar olarak kabul edilmektedir. Bu kabul, onların adapte olamadıkları ölçüde toplumsal yapıyı bozacakları; silah, benzin, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlarına karışacakları varsayımına dayanmaktadır⁴.

Suriyeli sığınmacıların kaldığı bölgelerde, bölge halkı ve güvenlik güçleriyle arbede yaşandığı, böylece asayişin bozulduğu basına yansımıştır. Bu tip olaylar tepkiyle karşılanmaktadır⁵. Buna karşılık, uluslararası hukukta, mültecilerin faydalı olduğu da kabul edilir. Özellikle beyin göçü olgusunda, meslekî açıdan vasıflı kişilerin ülkeye intibakı sağlandıkça, fayda oranı artar⁶.

Anketlere göre, yüz on dokuz sıradan kişinin %31'i, ilave sığınmacı alımında üst sınır belirlenmesi ve sınır aşıldığında kabule son verilmesi gerektiğini; aynı sayıda dış politika uzmanının %34'ü, Suriye'den sığınmacı alımına şimdiden son verilmesi ve alınanların da derhal geri gönderilmesi gerektiğini beyan etmiştir⁷.

³ Güçer Mehmet/Karaca Sema/Dinçer Bahadır O., Sınırlar Arasında Yaşam Savaşı: Suriyeli Mülteciler Alan Araştırması (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu), İnternete Konulduğu Tarih: Mayıs 2013, s. 17, http://usak.org.tr/images_upload/files/13-04%20Suriyeli%20Mülteciler.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

⁴ Türkoğlu, s. 109-111.

⁵ Çetin/Uzman, s. 13.

⁶ Türkoğlu, s. 109-111.

⁷ Anonim (EDAM), Türk Kamuoyunun Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Bakış Açısı, İnternete Konulduğu Tarih: Ocak 2014,

İç güvenliği tehdit eden Suriyeliler değildir. Güvenlik endişesinin temelinde, toplumsal ikiye bölünme, yabancı düşmanlığı ve en önemlisi Türkiye toplumunun üstlendiği ulvî misyonun ört bas edilmesi yatar. Normal bir Türkiye vatandaşının kamu güvenliğini tehdit etme olasılığı ne kadarsa, huzurlu ortamda barınan Suriyeli muhacirin ulusal güvenlik aleyhine hareket oranı da aynı olurdu.

2- Amaca Uygun Terminoloji ve Yöntem

Ülkelerinde ölüm kalım gelgitinde yaşayan Suriyelilerin Türkiye’de barınmaları konusunda girişimde bulunulması çeşitli sebeplere dayanmaktadır. Tabii ki, bu cesur davetin temelinde, sair politik ve/veya ekonomik saikler bulunabilir.

Şu amaçlarından bahsedilmektedir: lehe yeni oy ihdas etme, ülkenin sosyal-kültürel yapısında belirli politik menfaatlere uygun değişim sürecini hızlandırma, böylece nüfus hareketlerini kontrol etme ve menfaatlere uygun ivmeli sosyal-kültürel değişim neticesinde iktidar sürecini uzatma⁸.

Hatta Suriye’de vuku bulan iç savaşın karşı süjesine üye militanların Türkiye’deki kamplarda dinlendirilip beslendiği iddia

<http://edam.org.tr/Media/IcerikFiles/12/EdamAnket2014.1.pdf> (Erişim Tarihi: 26.8.2014).

⁸ Mülteci kabulünde özellikle nüfus hareketlerini kontrol etme ve kaynak ülkeye karşı silahlı saldırıları lojistik ve sair aktif yollardan destekleme gerekçeleri hakkında bkz.

Türkoğlu Oğuzhan, Mülteciler ve Ulusal/Uluslararası Güvenlik, Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 30, S. 2, Y. 2011, s. 101-118, s. 111.

edilmektedir⁹. Bir de, uluslararası boyutta, Ortadoğu merkezli çıkarlar pastasından, Türkiye'nin pay alması hevesi anılabılır.

Yalnız mevzu politik ve/veya ekonomik çıkarlara hizmet etse veya etmese de, bu cesur davet ve zorunlu icabet, az veya çok dinî inanç özdeşliğinden beslenmiştir. Bu manzarada, Suriyeli sığınmacılar, muhacir; Türkiye toplumu ise, ensar konumunda düşünülebilir¹⁰.

Suriyeli sığınmacıların muhacir olarak algılanması, onların iç güvenliği tehdit eden unsur sayılmasına engeldir. Diğer taraftan, Türkiye'de barınan Suriyeliler, devletler genel hukuku bağlamında mülteci değil, sığınmacıdır; devletler özel hukuku çerçevesinde yabancı değil, geçici koruma talebinden yararlanandır.

Bu bakış açısında, hukukî, ekonomik, sosyolojik, psikolojik sorunların genel olarak tespit edilmesi ve mevcut önerilerin analizine,

⁹ Anonim (Barış Derneği), Suriye'deki Çatışmalara Türkiye'nin Müdahalesi ve Antakya Merkezli Gelişmeler, İnternete Konulduğu Tarih: Ekim 2012, <http://www.barisderneği.org/files/Türkiye%20Suriye%20Raporu.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

Eren İsa, 1. Yılında Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Gerçeği (YDH), İnternete Konulduğu Tarih: 2.6.2012, http://www.ydh.com.tr/HD10253_1--yilinda-turkiyedeki-suriyeli-multeci-gercegi.html (Erişim Tarihi: 12.9.2014).

¹⁰ Muhacir, Arapça, "göç eden, göçmen"; ensar ise, "herkesi seven, herkese yardım eden" anlamına gelir. İslâm tarihinde, dinî inançları uğruna, Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara muhacir; Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara da ensar denir.

Bu konuda ayrıntılı bilgiye, 25.8.2014 tarihinde,

<http://egitimedair.net/index.php/islami-bilgiler/477-muhacir-ve-ensar-nedir>,

<http://tr.wikipedia.org/wiki/Muhacir> ve

<http://www.turkcebilgi.com/sozluk/ensar> adreslerinden erişildi.

iç hukukun, özellikle Türk Özel Hukuku gereklerinin eklenmesi amacıyla, mevzuat ve literatür taraması yapılmıştır. Bunların yanı sıra, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının doküman ve istatistikleri de hesaba katılmıştır.

II- GÜNCEL HUKUKÎ ALT YAPI

Türkiye, açık kapı politikasını tercih ederek, Suriyeli muhacirlerin sığınma talebini kabul etmekte ve istisnaî durumlar haricinde onları geri göndermemektedir. Fakat açık kapı politikasının hukukî alt yapısı, Mültecilerin Hukukî Durumuna İlişkin Sözleşme¹¹ ve TC Anayasası¹² yanı sıra, iç hukuk teşkil eden kanun, yönetmelik ve genelgelerden oluşmaktadır¹³.

¹¹ Aşağıda “Cenevre Sözleşmesi” şeklinde kısaltılarak anılacaktır.

¹² RG. 9.11.1982, S. 17863; 2709 Sayılı Kanun.

¹³ Ayrıntılı bilgi için bkz.

Ekşi Nuray, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, 2014, s. 149 vd.

Kartal Bilhan/Başçı Emre, Türkiye’ye Yönelik Mülteci ve Sığınmacı Hareketleri, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 12, S. 2, Y. 2014 (Haziran), s. 275-299, s. 282, 283.

Dizman Ali Osman, Geçici Koruma Politikası ve Türkiye’ye Sığınan Suriyeliler (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı), İnternete Konulduğu Tarih: Ağustos 2012, s. 2, 3, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1346221434-0.Gecici_Koruma_Politikasi_ve_Turkiye_ye_Siginan_Suriyeliler.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

Kalaycı Sami, Sığınmacıların Korunmasına Yönelik Türk Sivil Toplum Kuruluşları (İnsanî ve Sosyal Araştırmalar Merkezi), İnternete Konulduğu Tarih: Mart 2014, s.5-7, <http://www.ihhakademi.com/wp-content/uploads/2014/03/siginmacilarin-korunm.-yon.-turk.-stk...pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

Türkiye, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'ne taraftır¹⁴. Ancak bu uluslararası sözleşme, coğrafi sınırlama öngördüğünden, Avrupa dışından gelip iltica talep edenlere mülteci statüsü tanımamakta; onlar sadece geçici koruma altında sığınmacı addedilmektedir.

Türkiye'nin çekincesi ise şu şekildedir: "Bu sözleşmenin hiçbir hükmü mülteciye Türkiye'de Türk uyruklu kimselerin haklarından fazlasını sağladığı şeklinde yorumlanamaz". Türkiye'nin sözleşmeyi coğrafi kısıtlamayla imzalaması, teorik olarak, Avrupa ülkeleri dışından gelen sığınmacılara mülteci statüsü tanımayacağı anlamına gelir.

1967 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nde bazı değişiklikler öngören Mültecilerin

Yakinthou Christalla/Polili Öncel, Ortak Bir Amaç Üzerinde Uzlaşmak: Kıbrıs'ta Mülteci ve Sığınmacılar İçin İnsan Hakları (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı), İnternete Konulduğu Tarih: Aralık 2010, s. 11-14, <http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/21102013112011.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

Polat Kara/Korkut Recep, Türkiye'de Göç, İltica ve Mülteciler, Türk İdare Dergisi, S. 467, Y. 2010 (Haziran), s. 153-162, s. 155, 156.

Barkın Ersan, 1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi, ABD, Y. 2014, S. 1, s. 332-360, s. 350, 351.

Dinçer Celal, Sınırlar ve Sığınmacılar Paneli Sunum, İnternete Konulduğu Tarih: 20.4.2013, <http://www.istanbulbarosu.org.tr/images/haberler/CELALDINCERSUNUM.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

Anonim (İHAD), Türkiye İltica Hakkı İzleme Raporu 2012, İnternete Konulduğu Tarih: Mart 2013, s. 7, 8, <http://www.ihad.org.tr/file/reports/2013/2012iltica.pdf> (Erişim Tarihi: 27.8.2014).

¹⁴ RG. 5.9. 1961, S. 10898; 359 Sayılı Kanun.

Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Ek Protokol'ü kabul etmiştir.

1967 tarihli New York Protokolü, Cenevre Sözleşmesi'ne şu yeniliği getirmiştir: İlk maddede yer alan “1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar sonucunda” ve “söz konusu olaylar sonucunda” ifadeleri çıkarılmıştır. Türkiye, 1.7.1968 tarihinde bu protokole katılmıştır. Ancak Cenevre Sözleşmesi ile getirilen coğrafi kısıtlamayı kaldırmamış ve günümüze kadar muhafaza etmiştir.

Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet izni Talep eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik¹⁵, 1994 yılından 2013 yılına kadar, mülteci ve sığınmacılara nasıl davranılacağını düzenleyen en önemli belgeydi. Daha sonra, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu¹⁶ yürürlüğe girdi.

2005 yılında kabul edilen ulusal eylem planı, Uluslararası Koruma Kanunu hazırlıklarına işaret etmişti. “Bu plan, Türkiye'nin ilticaya ilişkin politika, uygulama ve mevzuatında türlü değişiklikler meydana getirecek önemli bir belgedir. Ulusal eylem planı kapsamında, Türkiye'nin iltica ve göç mevzuatı ve sisteminin Avrupa Birliği müktesebatı ile uyumlu hâle getirilmesi için yürürlüğe konması gereken yasal düzenlemeler, idarî yapılanma ve fizikî alt yapının

¹⁵ RG. 30.11.1994, S. 22127; 14.9.1994 Tarihli ve 94/6169 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

Aşağıda, “Nüfus Hareketleri Yönetmeliği” şeklinde kısaltılarak anılacaktır.

¹⁶ RG. 11.4.2013, S. 28615; 6458 Sayılı Kanun.

Aşağıda “Uluslararası Koruma Kanunu” şeklinde kısaltılarak anılacaktır.

tamamlanması için gereken yatırımlar ve alınması gereken tedbirler yer almaktadır”¹⁷.

UAÖ, ulusal planın olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymuştur: prosedüre erişim için belirli bir süreye değil, makul süreye atıf yapılması, kimliksiz kişilerin de prosedüre erişimlerinin öngörülmesi; hatta tercüman kriterlerinin ayrıntılı belirlenmesi yerindedir. Yalnız idarî yargıya verilen yer yetersizdir. Konu, ciddi bir uzmanlık alanını gerektirdiğinden UAÖ Türkiye Ofisi, bu konuda özel ihtisas mahkemelerinin kurulmasını teşvik etmiştir¹⁸.

Yönetmelikler sayesinde mesafe kat edildiği ancak yine de konunun ülkemizde ayrıntılı biçimde kanunla düzenlenmesi gereği uzun süredir gündem oluşturmaktaydı. Sığınma arayan kişilerin gözetim altına alınmasıyla ilgili standartların belirlenmemiş olması, idarî tasarruflarla yürütülen gözetim altına alma işlemleri ile bunlara yönelik itiraz yollarına ilişkin açık bir düzenlemenin bulunmaması, söz konusu kişilerin tutulduğu misafirhanelerin koşullarının uygunsuzluğu eleştirisi konusuydu¹⁹.

MHK basın açıklamasında, hukukî statü belirsizliği üzerinde durulmuş, bu kişilere misafir denmesinin hukukî temelden yoksun

¹⁷ **Güner Cemil**, İltica Konusunda Türkiye'nin Yol Haritası: Ulusal Eylem Planı, AÜHFD, Y. 2007, C. 56, S. 4, s. 81-109, s. 81, 87.

¹⁸ Anonim (UAÖ), İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı: Eksik Olan İnsanî Duyarlılık, İnternete Konulduğu Tarih: 24.5.2005, <http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=9&ArsivAnaID=26563> (Erişim Tarihi: 29.8.2014).

¹⁹ **Ergüven Sarp Nasih/Özturanlı Beyza**, Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye, AÜHFD, C. 62, S. 4, Y. 2013, s. 1007-1061, s. 1025-1033, s. 1054.

olduğu ve böylesine gayri hukukî terminoloji seçimiyle insan haklarına erişimin zorlaşacağı dile getirilmişti²⁰.

EMHRN araştırma raporu da, Suriyeli sığınmacıların hukukî statüsünü açıklayan en isabetli kelimeyi “belirsizlik” olarak telaffuz etmekteydi²¹. Bugün, Uluslararası Koruma Kanunu sayesinde, belirsizliğin kâğıt üzerinde sona erdiği ifade edilmelidir.

Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, Suriyeli muhacirlere, “geçici koruma” statüsü tanındığı hususu bir kez daha netleşmiştir (YUKK. m. 91). Diğer bir deyişle, geçici koruma statüsünden yararlananlar da mezkûr kanunun koruma şemsiyesine dâhildir. Böylece, Cenevre Sözleşmesi’ndeki coğrafi çekinceye yönelik eleştirileri bertaraf eden önemli bir ilerleme kaydedilmiştir²². Kanunda öngörülen Geçici Koruma Yönetmeliği çıkarılmakla, ulusal eylem planı kâğıt üzerinde tamamlanmıştır²³. *Non-refoulement* ilkesini Suriyeli sığınmacılar açısından bir kez daha netleştiren bu yönetmelik, doktrinde, eksiklikleri bakımından mukayeseli hukuk perspektifinde

²⁰ Anonim (MHK), Suriyelilere Saldırılar Kaygı Verici: Suriyeli mültecilerin statüsü ile haklarını belirleyecek mevzuat bir an evvel çıkarılmalı!,

İnternete Konulduğu Tarih: 21.8.2014,

http://www.multecihaklari.org/index.php?option=com_content&view=article&id=209:suriyelilere-saldrilar-kayg-verici-suriyeli-mueltecilerin-statusue-ile-haklarn-belirleyecek-mevzuat-bir-an-evvel-ckarlmal&catid=47:basnacklamalar&Itemid=150, (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

²¹ Anonim (EMHRN), Belirsizlik: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Durumunu En İyi Anlatan Kelime, İnternete Konulduğu Tarih: Ekim 2011, http://www.euromedrights.org/files/Rapport_Migration_2011_TK_723580498.pdf (Erişim Tarihi: 26.8.2014).

²² **Ekşi**, s. 8, 9, 51.

²³ RG. 22.10.2014, S. 29153; 2014/6883 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

değerlendirilmiştir²⁴. Ayrıca bu yönetmelik, Türkiye basınında saygın eleştirilere maruz kalmıştır²⁵.

2011 yılından itibaren İç İşleri Bakanlığı tarafından ihdas edilen genelgeler, bir kısmı itibariyle, şeffaflık ilkesine aykırı bulunmakta; idare içinde, gizli saklı tutularak yalnızca muhataplarına açıklandığı için eleştirilmektedir²⁶.

Genelgelere sıra geldiğinde, şunlardan bahsedilmelidir. “Uygulama Talimatı” iç hukukun oluşmasında ve uygulanmasında temel alınması gereken Avrupa Birliği mevzuatını açıklamaktadır²⁷. Yerleşim yeri tezkeresi alan sığınmacıya yabancılar numarası verilmesi yönünde bir genelge yayımlanmıştır²⁸. Aynı yönde, mülakat ve idarî kabul kararına ilişkin işlemlerin uzaması durumunda bile re’sen altı ay ikamet tezkeresi verileceğine dair genelge de

²⁴ **Ekşi Nuray**, Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın Şartları, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S. 2014/6, s. 65-89, s. 81-87.

²⁵ **Çorabatır Metin**, Suriyelilerin Koşulları Düzelecek Mi? (Zaman Gazetesi), İnternete Konulduğu Tarih: 7.11.2014, http://www.zaman.com.tr/yorum_suriyelilerin-kosullari-duzelecek-mi_2256012.html (Erişim Tarihi: 12.2.2015).

Şardan Tolga, Suriyelilere geçici koruma statüsü geliyor (Milliyet Gazetesi), İnternete Konulduğu Tarih: 15.9.2014, <http://www.milliyet.com.tr/suriyelilere-gecici-koruma/gundem/ydetay/1940149/default.htm> (Erişim Tarihi: 11.2.2015).

Cansu Burcu, Ezidiysen tedavi edilemezsin! (BirGün Gazetesi), İnternete Konulduğu Tarih: 19.12.2014, <http://www.birgun.net/news/view/ezidiysen-tedavi-edilemezsin-/10621> (Erişim Tarihi: 10.2.2015).

²⁶ **Yılmaz**, s. 8-11.

²⁷ İç İşleri Bakanlığı, GENELGE (2006/57), T.22.6.2006.

²⁸ İç İşleri Bakanlığı, GENELGE (2010/19), T.19.3.2010.

bulunmaktadır²⁹. Malî durumu yetersiz olanlardan ikamet tezkere harcı alınmaması bir genelgeyle düzenlenmiştir³⁰.

III- SORUNLARIN ORTAYA KONULMASI

Sorunların ortaya konulması aşamasında, literatür taraması, oldukça başarılı sonuçlar vermiştir. Buna karşılık, ulusal ve uluslararası kuruluşlarca hazırlanan anket, rapor ve benzeri çalışmalar incelenirken şüpheli verilerle karşılaşılmıştır.

Aşağıda, öncelikle, bazı veriler değerlendirilirken, akıllarda çoğunlukla şüphe uyandıracak bir dizi çekinceye yer verilmiştir. Daha sonra, mevcut çözümleri derleme ve bunlara yenilerini ekleme kaygısıyla, Suriyeli muhacirlerin yaşadığı sorunlar genel olarak anlatılmıştır.

1- Bazı Verilerin Değerlendirilmesinde Çekinceler

Suriyeliler, yalnızca Türkiye’de değil, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır gibi diğer komşu ülkelere de sığınmıştır. Yalnız Mısır’ın, sığınmacı kabulünde, dengeli tavır sergilediği söylenemez. Askerî darbe sonrasında, Suriyelileri öncelikle gereksiz yere tutuklayarak eziyet etmiş; ardından vize şartı koymuş; nihayet büyük çoğunluğunu *persona non grata* ilân ederek sınır dışı etmiştir.

Irak Merkezî Hükûmeti de, acil vakıalar ve aile birleşimi dışında Mart 2013’ten bu yana artık sığınma taleplerini reddetmektedir. Buna karşılık, Ürdün’deki *Zaatari* mülteci kampı, ülkenin dördüncü büyük şehrine dönüşmüştür. Lübnan da, altı yüz

²⁹ İç İşleri Bakanlığı, GENELGE (18781-145984), T.13.7.2011; 28.7.2014 tarihinde http://www.amnesty.org.tr/uploads/Docs/egm_genelge678.pdf adresinden erişildi.

³⁰ Yılmaz, s. 8, 10.

binden fazla Suriyeli kabul etmiştir. Ülkede altı kişiden biri Suriyelidir³¹.

Suriyelilerin Türkiye yanı sıra, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır gibi diğer komşu ülkelere de sığınmış olması, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerini cezbetmiş; pek çok kuruluş tarafından raporlar hazırlanmasına zemin oluşturmuştur.

Kurumsal boyutta özel anketler yaparak sonuçlara ulaşmış ulusal dernek ve sair enstitülerin çalışmaları haricinde, TBMM, ORSAM ve AFAD raporlarının objektiflikten uzak olduğu düşünülmektedir. Gaziantep, Hatay veya İstanbul'da yaşayan her sıradan vatandaş basitçe çevresini gözlemleyerek, bu raporların gerçek dışı olduğunu kolaylıkla anlar.

³¹ **Yılmaz**, s.4-6; **Orhan**, s.20-54.

Anonim (UAÖ), Uluslararası Af Örgütü Bilgilendirme Raporu, Türkiye: Suriyeli Mültecilerin İhtiyaçlarını Karşılama İçin Ulusal Yetkililer ve Uluslararası Toplum İşbirliği İçinde Hareket Etmeli, İnternete Konulduğu Tarih: Eylül 2013, s.6, <http://www.amnesty.org/fr/library/asset/EUR44/009/2013/en/1363070d-64ee-4ef6-a8d8-f804a3db45be/eur440092013tr.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

Anonim (UNHCR), Mısır'daki Suriyeli mültecilerin keyfi tutuklanması konusunda endişeli, İnternete Konulduğu Tarih: 30.7.2013, <http://www.unhcr.org.tr/?content=497> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

Anonim (HRW), Irak/Ürdün/Türkiye: Savaşta Kaçan Suriyeliler Sınırdaki Durduruluyor, İnternete Konulduğu Tarih: 1.7.2013, <http://www.hrw.org/node/116886> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

Anonim (UNHCR), BM Mülteciler Yüksek Komiseri, devletleri ülkesinden kaçan Suriyeliler için açık kapı politikasını sürdürmeye çağırıyor, İnternete Konulduğu Tarih: 16.7.2013, www.unhcr.org.tr/uploads/root/bm_mültweciler_yüksek_komiseri.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

HYD ve UAÖ haricinde, uluslararası sivil toplum örgütlerince kaleme alınan görünürde saha araştırmaları da, yine TBMM, ORSAM ve AFAD nezdinde hazırlanan sübjektif verileri temel aldığı için tabiri caizse uzaktan kumandalıdır. Yine de, karşılaştırmalı olarak, bu kuruluşların tespit ve önerilerine yer verilmiştir.

Esasen kurumsal boyutta özel anketler yaparak sonuçlara ulaşmış ulusal dernek ve sair enstitülerin çalışmalarına ek olarak, hukuk doktrininde öne sürülen tespit ve çözümlere, akademik niteliklerinden ötürü tabii ki öncelikli değer atfedilmiştir.

2- Sorunların Kısaca Değerlendirilmesi

“Kendi başlarına günlük yaşamlarını devam ettirmekte zorlanan sığınmacılar özellikle Türkiye’de barınma süresinin uzamasıyla pek çok sorunla karşılaşmaktadır”. Bu sorunlar, eğitim, sağlık, uyum, ekonomik çıkmazlar, psikolojik travmalar, iletişim ve genel olarak sosyal ilişki kurma güçlüğü şeklinde açıklanabilir³².

TEPAV raporuna göre, Suriyelilerin hukukî statü talepleri, eğitim ve çalışma olanakları üzerine yoğunlaşmaktadır³³. Uluslararası hukukta, sığınmacıların en doğal hakları şunlardan ibarettir: sağlık yardımından yararlanma, çalışma, eğitim ve öğretim, yerleşme ve seyahat, entegrasyon olanaklarından yararlanma. Yasa dışı göçmenler

³² **Buz Sema**, Türkiye’deki Sığınmacıların Sosyal Profili, Polis Bilimleri Dergisi, C. 10, S. 4, s. 1-14, s. 4.

³³ **Dizman**, s. 4.

bile iltica başvurusunda bulunma hakkını haizdir³⁴. Öyleyse muhacirlerin sorunları, bu haklara erişim üzerinden tartışılmalıdır.

İlk problem kayıt altına alma sorunudur. Türkiye'ye pasaportla giren muhacirlerin ülke içinde serbest dolaşmasına zaten izin verilmektedir. Yalnız 2011 yılından bu yana, muhacirlerin kayıtsız üremesi yanı sıra, kayıtsız ve pasaportsuz ülkeye girişi, gerçek rakamların tespit edilmesine engeldir. Kayıt altına almama, beraberinde yerleşim yerinin belirsizliği, kent parklarında veya sekiz dokuz metre karelik bodrum katı rutubetli odalarda dramatik koşullarda barınma, kira parası için kaçak çalışma gibi ardıl olumsuzluklar doğurmaktadır³⁵.

Ekonomik sıkıntı çeken ve kira parasını bile ödemekte sorun yaşayan sığınmacılar, kaçak işçi olarak çalıştırılmaktadır³⁶. Özellikle, Konya, İstanbul ve İzmir illerinde, pek çok sığınmacının kaçak yoldan inşaat işçisi olarak çalıştırıldığı malumdur³⁷.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli muhacirlerin, sığındıkları ülkelerde intibak problemi yaşaması doğaldır. İntibak

³⁴ **Başak Cengiz**, Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenler, Sonsöz Gazetecilik Matbaacılık ve Reklamcılık, İç İşleri Bakanlığı Genel Yayın No: 686, Ankara, 2011, s. 43-51, 57.

³⁵ **Yılmaz**, s. 9-15. **Kartal/Başçı**, s. 289, 290; **İçduygu Ahmet**, Türkiye'de Kaçak Göç, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2004, s. 41 vd.

³⁶ **Yılmaz**, s. 9-15. **Kartal/Başçı**, s. 289, 290. **İçduygu**, s. 41 vd.

³⁷ **Yıldız Kayhan Mehmet**, Suriyeli Kaçak İşçi Çalıştırana 10 Bin TL Ceza, İnternete Konulduğu Tarih: 4.7.2014, <http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/26741376.asp> (Erişim Tarihi: 30.8.2014).

Perk Ali Arda, İzmir Suriyeli Kaçak İşçilerle Doldu!, İnternete Konulduğu Tarih: 7.5.2013, <http://www.egeninsesi.com/103798-izmir-suriyeli-kacak-iscilerle-doldu> (Erişim Tarihi: 30.8.2014).

sürecini, sorun yumağına dönüştüren esas olgu “mülteci kampı” yaklaşımıdır. Diğer bir deyişle, muhacirlerin kamplara kapatılması sorunun temel kaynağıdır.

Aslında ORSAM raporuna göre, “Kampların mülteciler ülkelerine geri döndükten sonra da Türkiye’de gerçekleşecek herhangi bir afet durumunda kullanılması planlanmaktadır. Bu şekilde hem mültecilere iyi imkânlar sunulmakta, hem de olası afet durumlarına ilişkin hazırlık yapılmış olmaktadır”³⁸.

Muhacirlerden kalan çadır veya prefabrikleri daha sonra muhtemel afette nasıl olsa kullanırız düşüncesi, hümanizmi pragmatizme feda eden ve uluslararası camiada ensar ülkeyi küçük düşüren fakir bir gerektir.

ORSAM raporuna göre, Suriyeliler, kamplarda rahat koşullarda yaşamakta, eğitim, sağlık ve barınma konularında pek fazla sıkıntı çekmemektedir; daha çok duygusal ve psikolojik sorunlar yaşamaktadır³⁹.

USAK&Brookings raporu da, kamplardaki insanî yardım seviyesinin dikkate değer olduğunu; özel güvenlik şirketlerince

³⁸ **Orhan Oytun**, Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Raporu), Proje Ekibi: Pirinççi Ferhat/ Erkmen Serhat/Maden Evrim Tuğba/Kılıç Seyfi/Duman Bilgay/Özdemirci Selcan, İnternete Konulduğu Tarih: Nisan 2014, s. 13,
http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2014424_orsam%20rapor%20189tur.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

³⁹ **Orhan**, s. 13, 14.

sağlanan önlemlerden sığınmacıların %62'sinin memnun kaldığını dile getirmektedir⁴⁰.

ORSAM ve USAK&Brookings raporlarına itibar edilmemesi gerektiği, bu raporların subjektif olduğu ve gerçeği yansıtmadığı, kampta barınan herhangi bir muhacirle doğrudan bile iletişim kurmadan, basitçe empati kurmakla kolaylıkla anlaşılır. Öncelikle, kampa kapatma olgusunun, her türlü duygusal problemi tek başına azdıracığından şüphe edilemez. Mekân değiştirme ve iletişim gibi en basit özgürlüklerinden mahrum bırakılan kişinin, özel güvenli kamptan memnun olduğunu beyan etmesi, ancak bu kişiden baskı altında ifade alındığını, dolayısıyla anketin de bilimsel olmadığını gösterir. Normal bir sığınmacı ifadesi, avantaj yoğunluklu olsa bile, hiç olmazsa en az bir dezavantaj içerir.

MAZLUMDER raporuna göre, hareket özgürlüğü kısıtlanan Suriyeliler, kampları hapishaneye benzetmekte ve sair memnuniyetsizliklerini yapılan anketlerde dile getirmektedir⁴¹.

EMHRN araştırma raporu, kamplar konusunda önemli veriler içermektedir. Sığınmacıların yalnızca alış verişi gibi ihtiyaçlarını karşılamaları için bir kaç saatliğine özel güvenlik eşliğinde kamplardan çıkışına izin verilmektedir. Bu kural, onların hareket

⁴⁰ **Dinçer Bahadır O./Federici Vittoria/Ferris Elizabeth/Karaca Sema/Kirişçi Kemâl/Çarmıklı Özmenek Elif**, Suriyeli Mülteciler Krizi ve Türkiye: Sonu Gelmeyen Misafirlik (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu&Brookings Enstitüsü), İnternete Konulduğu Tarih: Kasım 2013, s.19, <http://www.brookings.edu/~media/research/files/reports/2013/11/18%20syria%20turkey%20refugees/usakbrookings%20report%20final%20version14november13.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

⁴¹ **Yılmaz**, s. 9.

özgürlüğünü kısıtladığı gibi, sosyalleşme, haber alma ve verme, iltica başvurusunda bulunma gibi doğal haklarının özüne dokunmaktadır⁴².

İHD de, kamplarda tecrit ve izolasyon yüzünden sığınmacıların en doğal haklarından yoksun bırakıldığını; kamplara alınmayan sığınmacıların ise yok sayıldığı yönünde beyanda bulunmuştur⁴³.

Sağlık bakımından, kamp içi bulaşıcı hastalıkların beş yaş altı çocuklarla yaşlı ve gebelerde ölümcül olduğu; çocuklarda beslenme eksikliği ve kronik enfeksiyon hastalıklarının yoğun görüldüğü açıklığa kavuşturulmaktadır⁴⁴.

Sıcak bölgede fiilen çalışan hemşireler, sığınmacılarda, kızamık, verem, hepatit, saç-vücut biti ve diğer bulaşıcı hastalıklarda artış gözlemlendiğini, bu durumun kamu sağlığını tehdit ettiğini açıklamıştır⁴⁵.

⁴² Anonim (EMHRN), Belirsizlik: Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Durumunu En İyi Anlatan Kelime, İnternete Konulduğu Tarih: Ekim 2011, http://www.euromedrights.org/files/Rapport_Migration_2011_TK_723580498.pdf (Erişim Tarihi: 26.8.2014).

⁴³ Anonim (İHD), Yok Sayılanlar: Kamp Dışında Yaşayan Suriye'den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği, <http://www.ihd.org.tr/index.php/raporlar-mainmenu-86/el-raporlar-mainmenu-90/2723-yok-sayilanlar-kamp-disinda-yasayan-suriyeden-gelen-siginmacilar-istanbul-ornegi.html> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

⁴⁴ **Koruk İbrahim**, Mülteci Kampları ve Halk Sağlığı Açısından Yönetimi, İnternete Konulduğu Tarih: Mart 2013, s. 11 vd.

<http://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2013/03/IBRAHIMkORUK.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

⁴⁵ **Korkmaz Çiçek Ayşe**, Sığınmacıların Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Yarattığı Sorunlar, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Y. 2104, s. 1, C. 1, s. 37-42, s. 39, 40.

Kamp yaklaşımının doğurduğu sorunlardan biri de, eğitimidir. Altı-on dört yaş arası parasız zorunlu ilköğretimden Suriyeli çocuklar da yararlanmalıdır⁴⁶. Çocuklar, Suriye'deki eğitim müfredatını uygulayan ve Arapça eğitim veren kamp okullarında eğitim görmektedir. Yerleşim izni olan Suriyeli çocuklar, teknik olarak devlet okullarına kayıt yaptırabilir. Hatta kayıtsız ama misafir statüsünde devlet okullarına devam edebilir⁴⁷. Ancak misafir öğrenci çözümü, Suriyeli Türkmen muhacir çocuklar haricinde, dil problemi bakımından sözde kalmaktadır.

DW makalesi, büyük şehirlerde yaşam mücadelesi veren muhacirleri anlatmaktadır; sosyal yarayı şu alıntıyla gün ışığına çıkarmaktadır: “Suriye’de iken iki kızım üniversiteye gidiyordu, burada yaklaşık iki aydır tekstil atölyesinde 11-12 saat ayakta çalışıyorlar. Daha önce Suriye’de hiç çalışmadılar, şimdi akşam ayakları şişmiş hâlde eve geliyorlar. Biri aylık 500-TL, diğeri 400-TL alıyor. Pazarlık yapma şansımız yok, kaç para verirlerse razı olmak durumundayız”. DW makalesinde yüzbinlerce Suriyelinin

⁴⁶ **Demir Yılmaz Cemâl/Ekici Mehmet/Sarıçam Gökhan Ahmet**, Türkiye’de Bulunan Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenlerin Sorunlarını İnceleme Raporu (TBMM-İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu), Hazırladığı Tarih: 1.6.2010, s. 57, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/gocmen_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

⁴⁷ **Seydi Ali Rıza**, Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 2014, S. 31, s. 267-305, s. 293, 294, 296.

metropollerde dilencilığe, evsizliğe ve ağır çalışma koşullarına mahkûm edildiği dile getirilmektedir⁴⁸.

IV- ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları sorunların çözümü, ulusal ve uluslararası camiayı, hatta tıp, psikoloji ve sosyoloji gibi pozitif bilimler yanı sıra hukuk ilmini de cezbetmiştir. Gerek ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, gerek doktrin, rapor ve eserlerini önerilerle sonuçlandırmıştır.

Aşağıda öncelikle mevcut önerilere yer verilmiş; ardından, iç hukukun, özellikle Türk Medenî Hukuku'nun sağladığı katkı da dikkate alınarak, bu öneriler değerlendirilmiş; nihayet, mevcut çözüm metotlarını farklı bir yaklaşımla çeşitlendirme denemesinde bulunulmuştur.

1- Mevcut Öneriler

- MHK ve EMHRN raporlarında, Suriyeli sığınmacıların hukukî statüsünün netleşmesi; onları koruyan hukukî alt yapıda belirsizliğin yerini belirlilik alması temenni edilmektedir⁴⁹. Konunun

⁴⁸ Duram Aram Ekin, Suriyeli Mülteciler Sorunu Büyüyor (*Deutsche Welle* Türkçe), İnternete Konulduğu Tarih: 11.7.2014, <http://www.dw.de/suriyeli-multeciler-sorunu-buyuyor/a-17776714> (Erişim Tarihi: 10.9.2014).

⁴⁹ Anonim (MHK), Suriyelilere Saldırıları Kaygı Verici: Suriyeli mültecilerin statüsü ile haklarını belirleyecek mevzuat bir an evvel çıkarılmalı!, İnternete Konulduğu Tarih: 21.8.2014, http://www.multecihaklari.org/index.php?option=com_content&view=article&id=209:suriyelilere-saldirilar-kayg-verici-suriyeli-multecilerin-statuesue-ile-haklarn-belirleyecek-mevzuat-bir-an-evvel-ckarilmal&catid=47:basnacklamalar&Itemid=150, (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

insan haklarına bakan boyutundan ötürü daha detaylı kanunî düzenleme ihtiyacı barizdir⁵⁰.

- MAZLUMDER, insanî yardım kuruluşlarına, hükümete ve yerel yönetimlere yönelik öneriler belirlemiştir⁵¹.

- ORSAM, Suriyelilerin uzun süre kalacağı varsayımından hareketle yeni kamp alanlarının inşa edilmesi ve mevcut kamp koşullarının iyileştirilmesini, bu kişilerin Türkiye'ye uyum sağlamaları açısından önlemler alınmasını ve kamp dışında yaşayan Suriyelilere yardımların esirgenmemesini önermektedir⁵².

- AFAD, kamp dışında yaşayan sığınmacıların kamp içinde yaşayanlara göre, temel gereksinimlerinin daha yetersiz olduğu ve kamp dışında yaşayanların temel gereksinimlerine daha çok dikkat edilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır⁵³.

- UAÖ, kamplarda korunmaları mümkün olmayan sığınmacıların BMYK tarafından tespit edilmek üzere, kamp alanlarında sürekli bir ofis kurmasını tavsiye etmektedir. Ayrıca,

Anonim (EMHRN), Belirsizlik: Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Durumunu En İyi Anlatan Kelime, İnternete Konulduğu Tarih: Ekim 2011, http://www.euromedrights.org/files/Rapport_Migration_2011_TK_723580498.pdf (Erişim Tarihi: 26.8.2014).

⁵⁰ Kaplan Yavuz, Avrupa Birliği'nin İltica Taleplerinin Kabulü ve Yetki Konusuna İlişkin Yeni Standartları, AÜEHFD, C. 8, S. 1-2, Y. 2004, s. 477-496, s. 495, 496.

⁵¹ Yılmaz, s. 16 vd.

⁵² Orhan, s. 19.

⁵³ Anonim (AFAD), Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar 2013 Saha Araştırması Sonuçları, İnternete Konulduğu Tarih: 30.12.2013, https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

travma yaşamış sığınmacılara özel psikolojik yardım sunulması gerektiğini düşünmektedir⁵⁴.

- STÖ çalıştay şü önerileri ihtiva etmektedir: barınma, çalışma ve eğitim hususlarında sivil toplum kuruluşları tarafından beş yıllık plan hazırlanmalı; kayıt konusunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden destek alınmalıdır⁵⁵.

- *Al Jazeera* Gazetesi, Suriyelilerin uzun bir süre ülkelerine dönmeyecekleri varsayımından hareketle, kamp dışında kalan Suriyelilerin kayıt işlemlerinin acilen halledilmesi, Suriyeli çocukların kayıp nesil olmasının önüne geçilmesi için eğitim yoluyla entegrasyon sürecine girişilmesi, kadın ve çocukların her türlü istismardan korunması ve Suriyeli işgücünün resmî ekonomiye dâhil edilmesi için çabaların arttırılması önerilerinde bulunmuştur⁵⁶.

⁵⁴ Anonim (UAÖ), Uluslararası Af Örgütü Bilgilendirme Raporu, Türkiye: Suriyeli Mültecilerin İhtiyaçlarını Karşılama İçin Ulusal Yetkililer ve Uluslararası Toplum İşbirliği İçinde Hareket Etmeli, İnternete Konulduğu Tarih: Eylül 2013, s. 9, <http://www.amnesty.org/fr/library/asset/EUR44/009/2013/en/1363070d-64ee-4ef6-a8d8-f804a3db45be/eur440092013tr.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

⁵⁵ Anonim (STÖ Çalıştay), Suriyeli Mülteciler Alanında Sivil Toplum Çalıştay Raporu, 28.5.2014, http://www.mavikalem.org/wp-content/uploads/2014/05/Suriyeli-Mülteciler-Alanında-STÖler-Çalıştay-Raporu_28.05.2014.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

⁵⁶ Anonim (*Al Jazeera* Gazetesi), Suriyeliler Kalıcı-Entegrasyon Şart, İnternete Konulduğu Tarih: 25.6.2014, <http://www.aljazeera.com.tr/haber/suriyeliler-kalici-entegrasyon-sart> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

- DW önerileri de şöyle aktarılabilir: belediyelere resmî bütçe ayrılması, uluslararası yardım alınması ve geri dönüş ihtimali az olan Suriyeliler için kalıcı çözümler üretilmeye başlanması⁵⁷.
- Doktrinde, araştırma yapılarak somut veriler toplanması önemli bulunmuştur. Şöyle ki, sığınmacıların, eğitim, sağlık, barınma gibi ihtiyaçları karşılanırken, hedef ve çözümler, yapılacak kapsamlı araştırma verilerine dayandırılmalıdır⁵⁸.
- Sığınmacıların sosyal profilleri incelenmiştir. Bu kişilerin çok farklı birikimleri olan tüm disiplin ve mesleklerden oluşan geniş bir yelpaze teşkil ettiği saptanmıştır. Demek ki, onlara sadece ülke ekonomisine yük olacak kişiler olarak bakmak yanlıştır. Sahip oldukları bilgi dâhil sair kaynak ve güçlerden yararlanılmalıdır⁵⁹.
- Sığınmacıların refah açısından üretici değil tüketici oldukları yönündeki egemen söyleme karşılık, sosyal haklarının devlet dışı aktörlere bırakılması gerektiği söylemi yaygın destek kazanmaktadır. Bu iki bakış açısından birinin tercih edilmemesi olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Sığınmacıları sosyal haklarla donatmak, onları, pasif, verilenle yetinen, yoksullaştırılmış, piyasanın kayıt dışı ucuz emeği temasından çıkaracaktır⁶⁰.

⁵⁷ **Duram Aram Ekin**, Suriyeli Mülteciler Sorunu Büyüyor (*Deutsche Welle* Türkçe), İnternete Konulduğu Tarih: 11.7.2014, <http://www.dw.de/suriyeli-multeciler-sorunu-buyuyor/a-17776714> (Erişim Tarihi: 10.9.2014).

⁵⁸ **Kartal/Başçı**, s. 294.

⁵⁹ **Buz**, s. 13.

⁶⁰ **Baklacioğlu**, s. 450.

- Sivil toplum kuruluşları, sığınma talebi reddedilen arayışta kişilerin itiraz haklarını kullanmasına yardım etmeli; gelecek kaygısı tavan yapmış sığınmacılara psikolojik danışmanlık sağlamalı; en önemlisi, sıkıntılarını açıklıkla ifade edebilmeleri amacıyla Türkçe dersleri vermelidir⁶¹. “Çocukların ücretsiz Türkçe dil kurslarına gönderilmesi uygulaması tespit edilmemiş, bir başka düzenlemedir”. Gelecek nesillerin uyumlu bir ortamda filizlenmesi bakımından, çocukların Türkçe dil kurslarıyla desteklenmesi önem arz etmektedir⁶².

- İkamet tezkeresi için altı ayda bir alınan ücret kaldırılmalıdır. Çalışma izni alınması için tüketilen bir buçuk iki sene uzundur; bu süreç kısaltılmalı ve kolaylaştırılmalıdır⁶³.

2- Türk Özel Hukuku Işığında Değerlendirmeler

Sorunların çözümünde yalnızca yabancılara özgü iç hukuk mevzuatının Suriyeli muhacirlere uygulanacağı, özellikle geniş spektrumlu algılandığında Türk Özel Hukuku'nun asla uygulanmayacağı düşüncesi mülkiyet ilkesine aykırıdır. Bu konu aşağıda, “hukukî belirsizlikten netliğe” başlığı altında açıklanacaktır.

⁶¹ Kalaycı, s. 12.

⁶² Atasü Topcuoğlu Reyhan, Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Önerileri Hızlı Değerlendirme Araştırması (Uluslararası Göç Örgütü), İnternete Konulduğu Tarih: Ekim 2012, s. 64, 75, http://www.turkey.iom.int/documents/Child/IOM_GocmenCocukRaporu_tr_0306_2013.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

⁶³ Bayraktar Necla, Yaşamak İçin Evlerini, Hatta Dinlerini Terk Ediyorlar, <http://www.yeniaktuel.com.tr/tur101,156@2100.html> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

Özel hukukun daha işlevli bir şekilde muhacirlere uygulanması, öncelikle onları dışlayan muamele tarzını giderecek, en önemlisi iç güvenlik kaygı ve sorunlarını bertaraf edecektir.

Hukuku uygulama tarzı da önemlidir. Şöyle ki, hukuk güvenliğinin sükûneti altında özgürce yaşayan, kamplara tıklmadığı için Türkiye toplumuyla sevgiyle kaynaşan, çalışma ve bu sayede sağlıklı bir evde barınıp sosyalleşme, eğitim ve sair temel imkânlardan rahatlıkla faydalanan bir muhacirin suç işleme olasılığı, her hangi bir Türk vatandaşının suç işleme olasılığı kadardır. Aksi taktirde, iyilik yapma amacıyla kötülük yapılmaktadır; kendine ve yaşadığı topluma yabancılaşmış kin bileyen sığınmacıların iç güvenliği tehdit etmesi kaçınılmazdır. Dışlanmış ve fanusta geçici korunmuş sığınmacı yerine, muhaciri Türkiye toplumuyla kaynaştırma bakış açısına geçilirse, güvenlik tehdidi kalmaz. Bunun için, muhacirleri kampa kapatma yaklaşımından kademeli olarak vazgeçilmesi ve intibak sürecine derhal girişilmesi elzemdir.

a- Hukukî Belirsizlikten Netliğe

Esasen hukukî belirsizlik, Uluslararası Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle büyük ölçüde sona ermiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, "Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak geçici korumaya ilişkin yönetmelik çalışmalarımız hâlâ devam etmektedir" açıklamasında bulunmuştur⁶⁴. Daha sonra, beklenen Geçici Koruma Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesi büyük avantajdır.

⁶⁴ Bu konuda bkz. Ekşi, s. 8, 9, 51.

Anonim (GİGM), Geçici Koruma, İnternete Konulduğu Tarih: 16.1.2014, http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_409_546_552 (Erişim Tarihi: 30.8.2014).

Dikkat edilmesi gereken, Uluslararası Koruma Kanunu, Nüfus Hareketleri Yönetmeliği, Geçici Koruma Yönetmeliği ve ilgili genelgelerin, Suriyeli sığınmacıların tabi olduğu mevzuat kümesinin yegane elamanları olmadığı gerçeğidir.

Kanunların yer, zaman ve konu itibariyle uygulanabilirliği testinde, kişinin sığınmacı olup olmadığı fark yaratmaz. Kanunların yer itibariyle uygulanmasında mülklik prensibi kural, kişisellik prensibi istisnadır.

Mülklik ilkesi, iç hukuk kurallarının, zaman ve nitelik denetlenmesine uygun olmak kaydıyla, kural olarak ülkedeki herkese uygulanmasını sağlar⁶⁵. Türk Vatandaşlığı Kanunu⁶⁶, Suriyeli sığınmacıları yabancı addetmekte (TVK. m. 3/1-d), onların Türk vatandaşlığı kazanma yollarını göstermekte ve fakat onlara diğer (yabancılara özgü olmayan) iç hukuk mevzuatının uygulanmasını bütünüyle yasaklamamaktadır.

Sığınmacı-mülteci-göçmen olsun, yabancılara, sadece yabancılara özgü mevzuatın uygulanacağı; Türk Özel Hukuku'nun

⁶⁵ Kanunların yer, zaman ve nitelik itibariyle uygulanması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.

Erman Hasan, Medenî Hukuk Dersleri (Başlangıç Bölümü), Der Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 2012, s. 32 vd.

Oğuzman Kemâl Mustafa/Barlas Nami, Medenî Hukuk (Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar), Vedat Kitapçılık, 19. Bası, İstanbul, 2013, s. 41 vd.

Akyol Şener, Medenî Hukuka Giriş, Vedat kitapçılık, 2. Bası, İstanbul, 2006, s. 77, 78, 147 vd.

Serozan Rona, Medenî Hukuk (Genel Bölüm/Kişiler Hukuku), Vedat Kitapçılık, 4. Baskı, İstanbul, 2013, s.111 vd.

⁶⁶ RG. 12.6.2009, S. 27256;5901 Sayılı Kanun.

bunun dışında kalan hükümlerinin hiç uygulanmayacağı düşüncesi, mülkîlik ilkesi ile temel hak ve özgürlüklerin üstünlüğüne aykırıdır. İç hukukun tamamı değil ama yadsınamaz bir bölümü, tabii ki statülerine uygun olduğu ölçüde, bu kişilere uygulanabilir. Yalnızca sığınmacıları, hesaba katarak sırf onlara hitap eden hukuk kuralları ihdas etmek, kanun yapma tekniğindeki soyutluk, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırıdır. Kısacası, muhacirlere yalnızca yabancılara özgü iç hukuk mevzuatını uygulamakla yetinmek hatalıdır.

Uluslararası Koruma Kanunu ile Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'da⁶⁷ düzenlemeyen hususlarda, boşluk olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, Türk Medenî Kanunu⁶⁸, Türk Borçlar Kanunu⁶⁹, Türk Ticaret Kanunu⁷⁰, İş Kanunu⁷¹, Çocuk Koruma Kanunu⁷², Millî Eğitim Temel Kanunu⁷³, İlköğretim ve Eğitim Kanunu⁷⁴, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu⁷⁵ ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu⁷⁶ yanı sıra

⁶⁷ RG. 06.03.2003, S. 25040; 4817 Sayılı Kanun.

⁶⁸ RG. 08.12.2001, S. 24607; 4721 Sayılı Kanun.

⁶⁹ RG. 04.02.2011, S. 27836; 6098 Sayılı Kanun.

⁷⁰ RG. 14.02.2011, S. 27846; 6102 Sayılı Kanun.

⁷¹ RG. 10.06.2003, S. 25134; 4857 Sayılı Kanun.

⁷² RG. 15.07.2005, S. 25876; 5395 Sayılı Kanun.

⁷³ RG. 24.06.1973, S. 14574; 1739 Sayılı Kanun.

⁷⁴ RG. 12.01.1961, S. 10705; 222 Sayılı Kanun.

⁷⁵ RG. 27.05.1983, S. 18059; 2828 Sayılı Kanun.

⁷⁶ RG. 16.06.2006, S. 26200; 5510 Sayılı Kanun.

vakıalara uygun her türlü iç hukuk kuralı, muhacirler bakımından, pek tabii ki uygulama alanı bulabilir⁷⁷.

Medenî hukuk, içerdiği ilke ve şifa düzeyinde hukukî çözümlerle, özel hukukun temeli olup, doğumdan ölüme kadar insan ilişkilerini çok boyutlu düzenler. Gerçek şu ki, ticaret, iş, vatandaşlık ve yabancılar gibi hukuk dalları, tarihten itibaren medenî hukukun bünyesinde doğmuş ve filizlenmiştir.

Nitekim Türk Medenî Kanunu'nun "Bu Kanun ve Borçlar Kanunu'nun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır" hükmü, medenî hukukun bütün özel hukuk ilişkilerini kucakladığını göstermektedir (TMK. m. 5). Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu da, medenî hukukun kapsayıcılığına işaret eden hükümler içermektedir (TBK. m. 646; TTK. m. 1/1).

Şu hâlde, bu çalışmanın kapsamı ölçüğünde, yabancılara özgü mevzuat haricinde kalsa da, yukarıda anılan diğer bütün kanunlara, özellikle özel hukuk mevzuatına ve özel hukukun değişmez ilkelerine muhacirleri koruma penceresinden bakılabilir. Mevcut önerilerin değerlendirilmesi ve bunlara yenilerinin eklenmesi aşamasında, mülkiyet ilkesi izdüşümünde, her Suriyeli sığınmacının somut vakiada beliren statüsüne uygun düştüğü ölçüde, Türk Özel Hukuku'ndan pekâlâ yararlanılabilir.

⁷⁷ Çiçekli, s. 201-203.

b- Hukukun Uygulanmasına Dair Bakış Açısı

Bu göçün esas sebebi, Suriye’de vuku bulan iç savaş olsa da, temel yapı taşlarından biri de dinî inanç özdeşliğidir. Dinî inanç özdeşliği, şunu zorunlu kılmaktadır. Zamanında ensar muhacire nasıl davrandıysa, Türkiye toplumu da, Suriyelilere aynı şekilde davranabilir.

Ensarın muhacire yaklaşımını, analogi yoluyla, Suriyelilere yönelik muamele ölçüsü addetmek Türk Hukuku’na uygundur. Her şeyden önce, T.C. Anayasası’nda ifadesini bulan ayrımcılık yasağı ve bu yasağın izdüşümü olan hak ehliyetinde eşitlik ve genellik ilkeleri, ayırık durumları hariç tutmak kaydıyla, Suriyelilere, herhangi bir Türkiye vatandaşıyla özdeş davranılmasını zorunlu kılar (AY. m. 10; TMK. m. 8).

Eşitlik, aynı hukukî durumda olanlara aynı davranılması; farklı hukukî durumları işgal edenlere ise farklı muamele edilmesi anlamına gelir. Mutlak eşitlik değil, kanun önünde, yani hukukî eşitlik kast edilir⁷⁸. Ensarın muhacire davranışı da, hukuk dışı sosyal kurallar arasında ahlâk kurallarına bağlı olarak, kardeşlik, ikram ve yardım severlik, çalışma ve kazancın paylaşılmasında eşitlik, vefakârlık ve fedakârlık üzerine inşa edilmiştir⁷⁹.

⁷⁸ Türk Medenî Kanunu’na eşitlik ilkesinin yansımaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.

Doğan Murat, Türk Medenî Kanunu’nun Evliliğin Genel Hükümleri Bakımından Getirdiği Yenilikler, AÜHFD, Y. 2003, C. 52, S. 4, s. 93-129, s. 94, dpn. 4.

⁷⁹ **Kutlay İbrahim Halil**, Asr-ı Saadette Kardeşlik Örnekleri, İnternete Konulduğu Tarih: 23.5.2011, http://www.reyhandergisi.com/HĐ126_11-ASR-I-SAADETTE-KARDESLIK-ORNEKLERI.html (Erişim Tarihi: 30.8.2014).

Sosyal perspektifteki bu sıfatların hukuk alemine yansımaları evvel emirde kanun önünde eşitlik ilkesine tekabül eder. Ensarin muhacire tarihî yaklaşımı, yabancı-Türk ayrımcılığını yasaklamaktadır. Suriyeli muhacirlerin en azından temel ve özgürlüklere ehil olmakta, her Türkiye vatandaşı kadar, eşitlik ve genellik ilkelerine lâyık olduğu hatırlanmalıdır.

c- Kampların Kapatılması ve Diğer Barınma Olanaklarının İyileştirilmesi

Türkiye'deki kayıtlı Suriyelilerin yaklaşık %70'i kamplarda, %30'u ise serbest olarak şehirlerde yaşamaktadır. Kamplarda barınma oranı Ürdün'de %20, Irak'ta %47'dir. Lübnan'da ise kamp bulunmayıp mültecilerin tamamı şehirlere dağılmıştır⁸⁰. Görüldüğü

Kalay Şerafeddin, Asr-ı Saadet'ten Kardeşlik Örnekleri, İnternete Konulduğu Tarih: 23.11.2013, <http://serafeddinkalay.com/?p=403> (Erişim Tarihi: 30.8.2014).

Altuntaş Halil, İslami Bakışla Kardeşlik Algısı, Diyanet Aylık Dergisi, Y. 2012 (Nisan), S. 256, s. 9-11, s. 9.

Soysaldı Mehmet, Sahabeden Günümüze İslâm Kardeşliği, <http://web.firat.edu.tr/msoysaldi/islamkardesligi.pdf> (Erişim Tarihi: 30.8.2014).

⁸⁰ **Yılmaz**, s. 4-6. **Orhan**, s. 20-54;

Anonim (UAÖ), Uluslararası Af Örgütü Bilgilendirme Raporu, Türkiye: Suriyeli Mültecilerin İhtiyaçlarını Karşılama İçin Ulusal Yetkililer ve Uluslararası Toplum İşbirliği İçinde Hareket Etmeli, İnternete Konulduğu Tarih: Eylül 2013, s. 6, <http://www.amnesty.org/fr/library/asset/EUR44/009/2013/en/1363070d-64ee-4ef6-a8d8-f804a3db45be/eur440092013tr.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

Anonim (UNHCR), UNHCR, Mısır'daki Suriyeli mültecilerin keyfi tutuklanması konusunda endişeli, İnternete Konulduğu Tarih: 30.7.2013, <http://www.unhcr.org.tr/?content=497> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

Anonim (HRW), Irak/Ürdün/Türkiye: Savaşta Kaçan Suriyeliler Sınırdaki Durumları, İnternete Konulduğu Tarih: 1.7.2013, <http://www.hrw.org/node/116886> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

üzere, ensar konumuna benzetilen diğer ülkeler arasında muhacirleri kampa en çok kapatan ülke, Türkiye'dir.

Göçmen ve Sığınmacıların Kapatılmasına Karşı Uluslararası Koalisyon (*International Detention Coalition*) elli ülkeden bu alanda çalışan iki yüz elli sekiz sivil toplum örgütünü biraya getiren şemsiye görünümünde üst yapılanmadır⁸¹. Bu hususta gönüllü veya profesyonel olarak çalışan uzmanlar, dünya çapında, kampa kapatma yönteminin yanlış olduğuna işaret etmektedir.

Türkiye'nin de taraf olduğu, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi⁸², özgürlüğün kısıtlanması bakımından, mahkûmiyet, yakalama, tutuklama veya gözaltı kararı, bulaşıcı hastalık, küçüğün korunması yanı sıra, yabancılar bakımından yalnızca sınır dışı etme veya geri verme prosedürünün yürütülüyor olmasını aramaktadır (AİHS. m. 5/1-f). Suriyeli sığınmacılar hakkında sınır dışı etme veya geri verme işleminin yürütülmediği, dolayısıyla muhacirlerin kampa kapatılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu aşikârdır. Ayrıca, yabancıların siyasî etkinliklerinin kısıtlanması bakımından, sözleşmenin 10, 11 ve 14'üncü maddeleri engel

Anonim (UNHCR), BM Mülteciler Yüksek Komiseri, devletleri ülkesinden kaçan Suriyeliler için açık kapı politikasını sürdürmeye çağırıyor, İnternete Konulduğu Tarih: 16.7.2013,
www.unhcr.org.tr/uploads/root/bm_mültwciler_yüksek_komiseri.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

⁸¹ Anonim (MHK), Göçmen ve Sığınmacı Çocuklar Kapatılmamalıdır, İnternete Konulduğu Tarih: 21.3.2012,
http://www.multecihaklari.org/index.php?option=com_content&view=article&id=182:goecmen-ve-siinnmaci-cocuklar-kapatilmamalidir&catid=47:basnacklamalar&Itemid=150 (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

⁸² RG. 19.03.1954, S. 8662; 6366 Sayılı Kanun.

sayılmamakta ve fakat 5'inci madde hâlâ engel teşkil etmektedir (AİHS. m. 16, 18). TC. Anayasası, temel hak ve hürriyetlerin yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak ancak kanunla sınırlanabileceği kuralını getirdiği üzere, kanunî temeli olmaksızın yönetmelikle öngörülen kamp kurma sistemi, doğal hukuka, normlar hiyerarşisine ve Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine aykırıdır (AİHS. m. 5/1-f, 16, 18; AY. m.16; NHY. m. 11).

Türkiye'nin de taraf olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi⁸³, şu maddesiyle, muhacir çocukların kampa kapatılmasına engeldir: “Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz” (ÇHS. m. 16).

Nüfus Hareketleri Yönetmeliği'ndeki sınıra yakın yerlerde kamp kurulacağına ve bu kamplara (toplama bölgelerine) sığınmacıların yerleştirileceğine dair hükümler, beklenen Geçici Koruma Yönetmeliği'ne geçici barınma merkezi adı altında ne yazık ki aktarılmıştır (Yön. m. 11, 12; GKY. m. 23).

Nihayet, 2007 yılına ait HYD raporunda, ifadesine başvuru mültecilerden, sınırdan yabancılar misafirhanesine transfer için yüz dolar ücret alındığı; transfer esnasında tercüman bulunmadığı gibi, nezaret eden polislerin de İngilizce bilmediği; misafirhane odalarının envaı çeşit böceklerle dolu, havasız ve dumanlı olduğu, bir odada yüz kırk beş kişi barındırıldığı yönünde bilgiler aktarılmaktadır⁸⁴. Bu

⁸³ RG. 27.1.1995, S. 22184; 4058 Sayılı Kanun.

⁸⁴ Anonim (HYD), İstenmeyen Misafirler: Türkiye'de Yabancı Misafirhanelerinde Tutulan Mülteciler, İnternete Konulduğu Tarih: Kasım 2007, s. 27, 29, 34-36,

ifadeler doğruysa, idarî gözetim altında olan Suriyelilerden, sınırdan misafirhaneye/barınma merkezine transfer ücreti alınamayacağı; barındırma koşullarının muhakkak ehlileştirilmesi gerektiği ortadadır.

d- Muhacirlerin Yerleşim Yeri

Uluslararası Koruma Kanunu'nda yabancıların ikamet izni alma zorunluluğu düzenlenmiştir (YUKK. m. 19 vd.). Mülteci statüsü kazananlara harç muafiyeti öngörülmüştür (YUKK. m. 83/3). Aynı şekilde uluslararası koruma talebinde bulunan kişiye verilen kayıt ve kimlik belgesi de harçtan muaftır (YUKK. m. 69/7, 76/4). Yalnız, “Olağanüstü durumlarda” ibaresinden hareketle, “İnsanî ikamet izninden muhacirlerin faydalanması mümkün olabilir mi?” sorusu aydınlatılmalıdır (YUKK. m. 46 vd.).

Nüfus Hareketleri Yönetmeliği'ne göre, “Mülteci ve sığınmacıların vergi, resim, harç ve fonlardan muaf olup olmayacağı hususu ilgili mevzuata tabidir” (Yön. m. 23). Şu hâlde, Nüfus Hareketleri Yönetmeliği'ndeki ikamet tezkeresi harcının bütünüyle kaldırılması ve ikamet uzatma işlemlerinde harç muafiyeti öngörülmesi önerilebilir. Diğer taraftan, Geçici Koruma Yönetmeliği'nde belirli illerde geçici kalma hakkı tanıyan belgenin, kamp yerleşimi hesaba katılarak da olsa, ikamet tezkeresi yerine geçmemesi isabetsizdir (GKY. m. 24, 25).

Yerleşim yeri tezkeresi alan sığınmacıya yabancılar numarası verilmesi yönünde bir genelge yayımlanmıştır⁸⁵. Aynı yönde, mülakat ve idarî kabul kararına ilişkin işlemlerin uzaması durumunda bile

http://www.hyd.org.tr/staticfiles/files/multeci_gozetim_raporu_tr.pdf
Tarihi: 25.8.2014).

(Erişim

⁸⁵ İç İşleri Bakanlığı, GENELGE (2010/19), T. 19.3.2010.

re'sen altı ay ikamet tezkeresi verileceğine dair genelge de bulunmaktadır⁸⁶. Malî durumu yetersiz olanlardan ikamet tezkere harcı alınmamasının bir genelgeyle düzenlendiği aktarılmaktadır. Ancak sonuncu anılan genelgenin aslına ulaşılammıştır. Doktrinde, hak kaybına yol açmaması bakımından, ödeme güçlüğü çeken sığınmacıların doğru seçilmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir⁸⁷.

Türk Medenî Kanunu, ergin ve velâyete tabi olmayan küçük yabancılarda, yerleşim yeri belirsizliğini çözmektedir⁸⁸. “Önceki

⁸⁶ İç İşleri Bakanlığı, GENELGE (18781-145984), T. 13.7.2011; 28.7.2014 tarihinde http://www.amnesty.org.tr/uploads/Docs/egm_genelge678.pdf adresinden erişildi.

⁸⁷ Başak, s. 47.

⁸⁸ Yabancılarda ve velâyete tabi olmayan çocukta yerleşim yeri belirsizliğini çözen Türk Medenî Kanunu hükümleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.

Hamamcıoğlu Gülşah Vardar, Türk Medenî Kanunu'na Göre Yerleşim Yeri, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2009, s. 45, 50, 103 vd.

Usta Sevgi, Çocuğun Yerleşim Yeri Edinme Hakkı ve Bir İstisna, ABD, Y. 2012, S.1, s. 87-103, s. 93, 99.

Helvacı Serap, Gerçek Kişiler, Legal Yayıncılık, 5. Bası, İstanbul, 2013, s. 90, 91, 94 vd.

Başpınar Veysel, Türk Medenî Kanunu ile Aile Hukukunda Yapılan Bazı Değişiklikler Ve Bu Konuda Bazı Önerilerimiz, AÜHFD, Y. 2003, C. 52, S. 3, s. 79-101, s. 81.

Hatemi Hüseyin, Gerçek Kişiler Hukuku (Kısa Ders Kitabı), Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005, s. 50 vd.

Hatemi Hüseyin/Kalkan Oğuztürk Burcu, Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler-Tüzel Kişiler), Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013, s. 47-49.

Dural Mustafa/Öğüz Tufan, Türk Özel Hukuku, Cilt. II, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, 14. Baskı, İstanbul, 2013, s. 189 vd.

yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı hâlde Türkiye’de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin hâlen oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır” (TMK. m. 20/2). Bu hüküm, aynı zamanda, baştan itibaren kayıtsız olan veya kayıtlı olup ikamet izni almadan kamptan kaçmış muhacirlerin yerleşim yerini, oturduğu yer şeklinde var saymaktadır. Özel hukukta, yerleşim yeri olmayan kişi düşünülemez. Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi, böylesine son çare düzenlemelerin sebebidir.

Yerleşim yerinin tekliği ilkesi, Suriye’yi terk edip Türkiye’ye sığınmış muhacirlerin, hem Suriye’de, hem de Türkiye’de şeklinde çifte yerleşim yeri sahibi sayılmasına engeldir. Kanun hükmü nettir: “Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz” (TMK. m.19/2). Nihayet, refakatsiz muhacir çocukların yerleşim yeri, velâyete bağlı belirlenemiyorsa, kanun koyucu tarafından belirlenen itibarî ikamete tabidir: böyle bir muhacir çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır (TMK. m. 21/1-c.2).

e- İntibak Sürecinin Yönetilmesi

“Türkiye’de Sığınmacılar ve Mültecilere Yönelik Uyum Stratejisi Oluşturulmasına Yönelik Çalıştay” 30.4.2014 tarihinde

Ayan Nurşen/Ayan Mehmet, Kişiler Hukuku, Mimoza Yayınevi, 5. Baskı, Konya, 2014, s. 129 vd.

Süral Ceyda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisine Etkisi, TBB Dergisi, Y. 2012, S. 100, s. 167-216, s. 170, 171.

Gelgel Öztekin Günseli, Devletler Özel Hukukunda Velâyet, Çocuk Kaçırmaları, Evlât Edinmeye İlişkin Problemleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y. 4 S. 8, Güz 2005/2, s.119-148, s. 138, 139.

Ankara'da gerçekleşmiştir⁸⁹. Bu sayede, uyum (*harmonization*), entegrasyon (*integration*), birlikte var olma (*coexistence*), kaynaşma (*cohesion*) ve çok kültürlülük (*multiculturalism*) gibi kavramlar etimolojik boyutta değerlendirilmiştir. Yabancıların kendi kendine yeterliliğin sağlanması ve sosyal hayatın tüm imkânlarından üçüncü kişilere ihtiyaç duymaksızın faydalanabilmesi konularında, temel ve hak özgürlüklere saygı bakış açısı sergilenmiştir⁹⁰.

Doktrinde, muhacir ve ensar kaynaşması, mürşit ve talebe üzerinden tarif edilmekte; eğitici hareketin programlanması tavsiye edilmektedir. Böylece, ortak zevklerin yaygınlaştırılıp seciye ve karakter benzerliğinin temini temenni edilmektedir⁹¹.

Anılan çalıştay sayesinde ulaşılan bilgilerin uygulamaya konulması, uyum stratejisinin çizilmesinde, hatta seciye ve karakter benzerliğinin temin edilmesinde kolaylık sağlayacaktır. *Harmonization* kavramı haricinde, *integration*, *coexistence*, *cohesion* ve *multiculturalism* terimleri, yol haritasındaki önemli duraklardır.

⁸⁹ Çalıştay programına 27.8.2014 tarihinde [http://www.goc.gov.tr/files/files/uyumcalistaay1\(1\).pdf](http://www.goc.gov.tr/files/files/uyumcalistaay1(1).pdf) adresinden erişildi.

⁹⁰ Çalıştay hakkında ayrıntılı bilgiye 4.9.2014 tarihinde http://www.goc.gov.tr/icerik6/siginmaci-ve-multecilere-yonelik-uyum-strateji-olusturulmasi-calistayi-yapildi_350_361_882_icerik adresinden erişildi.

⁹¹ **Algül Hüseyin**, Muhacirun Ensar Kardeşliğinin Sosyal Dayanışma Açısından Önemi, Yeni Ümit Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 1993, Y. 5, S. 20, <http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/muhacirun-ensar-kardesliginin-sosyal-dayanisma-acisindan-onemi/bolumuc> (Erişim Tarihi: 30.8.2014).

Temel M. Bahaddin, Tarihi Misal: Ensar Muhacirun Kardeşliği, İnzar Dergisi, S. 73, <http://www.rufai.net/index.php?topic=3141.0;wap2> (Erişim Tarihi: 30.8.2014).

Eğitim ve öğretim, çalışma izni, refakatsiz çocukların devletin gözetimi altına alınması, stratejik açıdan en önemli konulardır.

i- Eğitim ve Öğrenim Hakkı

Nüfus Hareketleri Yönetmeliği, “Mülteci ve sığınmacıların ülkemizde kalacakları süre ile sınırlı olarak öğrenim görmeleri ve çalışmaları genel hükümlere tabidir” hükmünü içermektedir (m. 27). Geçici Koruma Yönetmeliği de, muhacirlere eğitim hizmeti sunulmasını genel olarak düzenlemektedir (GKY. m. 28). Böylece, Millî Eğitim Temel Kanunu ile İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun, uygun düştüğü ölçüde, muhacir çocuklara uygulanması zorunludur.

Bu noktada, Türk Medenî Kanunu’nun şu hükümleri de dikkate alınmalıdır: “Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar”; “Ana ve baba, çocuğu olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâkî ve toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar. Ana ve baba çocuğa, özellikle bedensel ve zihinsel özürlü olanlara, yetenek ve eğilimlerine uygun düşecek ölçüde, genel ve meslekî eğitim sağlarlar”; “Çocuğun dinî eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya aittir” (TMK. m. 339/1, 340, 341/1).

Görüldüğü üzere, çocuğun eğitim ve öğrenimi organize etmek, velâyeti haiz kişi veya kişiler nezdinde hem hak hem de görevdir. Çocuklarının zihinsel, ruhsal, ahlâkî ve sosyal gelişimi ve bu gelişimin zuhur etmesi için gerekli eğitim ve öğrenim koşullarını ve eğitim dilini belirleme yetkisi, Suriyeli de olsa yalnızca muhacir çocuğun velisine aittir. Ayrıca, çocuklarının dinî eğitim alıp almayacağına, alacaksa hangi dine uygun yetişeceğine karar verme yetkisi de, sadece muhacir çocuğun velisine tanınmıştır.

Muhacir ergin ve çocukların, çoğunlukla Türkçe bilmedikleri malumdur. Bu kişilerin, bazı istisnalar haricinde, devlet okulunda kayıtlı veya misafir öğrenci şeklinde eğitilmesi akla uygun değildir. Çünkü bu insanların ana dili Türkçe değildir. Çocukları kamp okulunda izole bir şekilde okutmak çocuk haklarına aykırıdır.

Çocuk Koruma Kanunu, çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tabi tutulmasını yasaklamaktadır (ÇKK. m. 4/1-c). Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre, her çocuğa, insana yakışır yaşam standardına ve elit eğitime erişim hakkı, koşulsuz şartsız tanınmalıdır. Türkiye, Suriyeli olsun olmasın her çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama, yaşına uygun eğlence etkinliklerinde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanımak ve bu hususta uygun eşit fırsatlar yaratmak görevini ulusal ve uluslararası boyutta üstlenmiştir (ÇHS. m. 31).

Muhacir çocukların kampta yaşına uygun sosyal iletişim ve eğlence olanaklarından mahrum bırakılarak kamp dersanelerinde sözümlerine Suriye mevzuatına göre eğitilmesi hukuka aykırıdır.

Muhacir erginlere hitap eden özel Türkçe okuma yazma kursları açılmalıdır. Muhacir çocukların da, bir yandan Türkçe öğrenmeleri, diğer yandan, Suriye'de gördükleri programa göre değil, T.C. Millî Eğitim müfredatına tabi eğitilmeleri sağlanmalıdır. Büyüdüğünde, Türkiye'de fen lisesi, üniversite, yabancı dil, kamu personeli seçme gibi sınavlara girmesi kuvvetle muhtemel bu çocuklara, Suriye tarihi veya coğrafyası okutmanın hiç bir mantıklı yanı yoktur. Şüphesiz Arapça onların hayatlarına olumlu katkı sağlayacaktır. Bu minvalde, Türkçe eğitim yanı sıra, muhacir çocukların ana dilinin muhafazası kâfidir.

ii- Çalışma İzni

Muhacirlerin, İstanbul/Göktürk mahallesindeki inşaatlarda, Gaziantep'te galvaniz fabrikasında, İzmir/Işık Kent'teki ayakkabıcılar sitesinde, Konya'da ağır sanayide, kaçak yollardan çok düşük ücretle çalıştırıldığı herkesçe bilinmektedir⁹².

Nüfus Hareketleri Yönetmeliği, eğitim ve öğrenim de olduğu gibi, çalışma hususunda da genel hükümlere atıf yapmaktadır (Yön. m.27). Geçici Koruma Yönetmeliği de, iş piyasasına erişim hizmetleri başlığı altında genel ifadelerle düzenleme yoluna gitmiştir (GKY. m.29). Öyleyse iç hukukun konuya ilişkin diğer hükümlerine bakılmalıdır.

Türk Borçlar Kanunu, hizmet sözleşmesinin örtülü irade beyanıyla kurulmasını ve geçerli sözleşmeye dayandığı zannedilen işveren ve ona bağımlı işçi arasındaki iş ilişkisini düzenlemiştir⁹³.

⁹² Yıldız, age. Perk, age.

Köprülü Salih, Suriyeli Mülteciler Kaçak İşgücü Mü?, İnternete Konulduğu Tarih: 16.2.2014, <http://www.yenimeram.com.tr/suriyeli-multeciler-kacak-isingucu-mu-43393h.htm> (Erişim Tarihi: 4.9.2014).

Kurt Resul, Kaçak Yabancı Çalıştırmanın Cezası, İnternete Konulduğu Tarih: 25.5.2012, <http://www.dunya.com/kacak-yabanci-calistirmanin-cezasi-148468yy.htm> (Erişim Tarihi: 4.9.2014).

Tezel Ali, Yabancı Kaçak İşçi Çalıştırmak Yanlış, İnternete Konulduğu Tarih: 4.4.2013, <http://www.alitezal.com/index.php?sid=yazi&id=6086> (Erişim Tarihi: 4.9.2014).

⁹³ Hizmet sözleşmesinin örtülü irade beyanıyla kurulması ve geçerli sözleşmeye dayandığı zannedilen işveren ve ona bağımlı işçi arasındaki ilişki hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. **Gümüş Mustafa Alper**, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Vedat Kitapçılık, 3. Bası, İstanbul, 2013, s. 393-397; **Yavuz Cevdet**, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Beta Yayınları, 12. Baskı, Hazırlayanlar: **Yavuz Cevdet/Acar Faruk/Özen Burak**, İstanbul, 2013, s. 447-450; **Yavuz**

Cevdet, Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, Beta Yayınları, 9. Baskı, Hazırlayanlar: **Yavuz Cevdet/Acar Faruk/Özen Burak**, İstanbul, 2014, s. 851-854; **Zevkliler Aydın/Gökyayla Emre K.**, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitabevi, 12. Baskı, Ankara, 2013, s. 424; **Yavuz Nihat**, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Hakkında Genel Değerlendirme ve Öneriler, THD, Y. 3, S. 20 (Nisan 2008), s. 51-60, s. 60; **Kılıçoğlu Ahmet**, Fiilî Sözleşme İlişkileri, ABD, Y. 1985, S. 5-6, s. 737-752, s. 744-745; **Aydınlı İbrahim**, Sosyal Temas ve İş İlişkisinden Doğan İşverenin Edimden Bağımsız Koruma Yükümlülükleri ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2003, s. 35-38, <http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/191/469.pdf> (Erişim Tarihi: 20.9.2014); **Ertürk Arslan Arzu**, Yeni Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Hizmet Sözleşmesinin Kurulmasına ve Tarafların Borçlarına İlişkin Esasları, MÜHF-HAD, Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, Sempozyum No: 3, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu (3-4 Haziran 2011), Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, Legal Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, 2012, s. 531-556, s. 535-537; **Yenisey Doğan Kübra**, Hizmet Sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler-Tebliğler, Derleyen: **İnceoğlu Murat**, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2012, s. 297-336, s. 302-304; **Yenisey Doğan Kübra**, Türk Borçlar Kanunu'nda Hizmet Sözleşmesi, [http://www.tusiad.org.tr/_rsc/shared/file/Doc-Dr--Kubra-Dogan-Yenisey---](http://www.tusiad.org.tr/_rsc/shared/file/Doc-Dr--Kubra-Dogan-Yenisey---Turk-Borclar-Kanununda-Hizmet-Sozlesmesi-Sunum.pdf) Turk-Borclar-Kanununda-Hizmet-Sozlesmesi-Sunum.pdf (Erişim Tarihi: 8.9.2014); **Ekmekçi Ömer**, Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Genel Hizmet Sözleşmesi Taraflarının Karşılıklı Hak ve Borçları ve İşçinin Kişiliğinin Korunmasına İlişkin Hükümler, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2005, s. 3705-3719, s. 3706, 3707; **Güneş Başak/Mutlay Faruk Barış**, Yeni Borçlar Kanunu'nun Genel Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin İş Kanunu ve 818 Sayılı Kanunla Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum Dergisi, Y. 2011, S. 3, C. 30, s. 231-288, s. 236, <http://calismatoplum.org/sayi30/gunes.pdf> (Erişim Tarihi: 8.9.2014); **Akkurt Sinan Sami**, Türk Özel Hukuku'nda İş Sözleşmesi İle Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Başlıca Yükümlülükler ve Anılan Sözleşmelerin Ayırt Edilmesi, DEÜHFD, C. 10, S. 2, Y. 2008, s. 13-64, s. 17; **Şengül Mehmet**, Türk Borçlar Kanunu ve İş Hukuku Mevzuatı Çerçevesinde Belirli Süreli İş/Hizmet Sözleşmesi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2012, S. 2, s. 185-225, s. 202, dpn. 46; **Terzi Soner**, İşçinin Ücretinin Ödenmesi, İspatı ve Ödenmemesinin Sonuçları,

Türk Borçlar Kanunu'nun şu fıkraları hatırlanmalıdır: “Bir kimse, durumun gereklerine göre ancak ücret karşılığında yapılabilecek bir işi belli bir zaman için görür ve bu iş de işveren tarafından kabul edilirse, aralarında hizmet sözleşmesi kurulmuş sayılır”; “Geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm ve sonuçlarını doğurur” (TBK. m. 394/2, 394/3).

Bu hükümler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve Anayasa'da ifadesini bulan angarya yasağının izdüşümüdür (AİHS. m.4; AY. m.18). Şöyle ki, çalışma izni olsun olmasın, SGK'na çalıştığı hususu bildirilsin bildirilmesin, işveren tarafından kendisine verilen ve ücret karşılığı görülmesi icap eden herhangi bir işi muhacirin görmesi, onun işçilik ücreti bakımından korunduğunu ve işverenin de ücret ödeme borcu altına girdiğini gösterir (TBK. m. 394/2, 401, 406-410).

Çalışma izni olmayan Suriyeli çalıştırmanın ve sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ayrıdır. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'da⁹⁴, çalışma izni olmayan yabancı çalıştırmanın cezası belirlenmiştir (YÇİHK. m. 21). Ayrıca Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda SGK'na bildirmeden işçi çalıştırmanın

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1119.htm (Erişim Tarihi: 8.9.2014); **Güzel Ali**, İşçinin Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle İş Görme Edimini Yerine Getirmekten Kaçınması ve Çalışmadığı Süre İçin Ücret Talep Edememesi, Çalışma ve Toplum Dergisi, Y. 2005, S. 2, C. 5, s. 123-146, s. 128, 135, 136, 140; Mülga Borçlar Kanunu döneminde bkz. **Hatemi Hüseyin/Serozan Rona/Arpacı Abdülkadir**, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1992, s.310, 311.

⁹⁴ RG. 6.3.2003, S. 25040; 4817 Sayılı Kanun.

cezası tayin edilmiştir (SSK. m. 102). Bu cezalar, gerek uzmanlar, gerek basın mensupları tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır⁹⁵.

Hatırlanmalıdır ki, son anılan kanuna göre, hizmet akdiyle çalıştırılan herkes kanun gereği sigortalıdır (SSK. m. 4). Sigortalı sayılma, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar hakkında da uygulama alanı bulur (SSK. m. 4). Kaçak muhacir çalıştıran işverenler, yalnızca idarî para cezası ödemekle kalmaz. İleride, duruma göre, davalı statüsünde veya ilgili konumunda, muhacirlerin açacağı hizmet tespit veya alacak davalarıyla da yüzleşebilirler (SSK. m. 86).

Geçici koruma altında yabancılar, çalışma izni almak için başvurma hakkını haizdir (YUKK. m. 89). Suriyelileri çalışma izni olmadan çalıştıran işverenlere biçilen cezaların arttırılması yerine, sorunun kaynaktan çözülmesi bakımından, muhacirlere çalışma izni verilmesi işlemleri kolaylaştırılabilir. Kolaylaştırma perspektifinde, çalışma izni almak için ödenen ücret azaltılmalı veya kaldırılmalıdır. Çalışma izninin ikamet izni sayılması sayesinde muhacirlerin yerleşim yerini tespit de rahatlar (YUKK. m.41, 27). Böylece, bir yıl çalışan Suriyeli, genel sağlık sigortasından da yararlanmaya başlar (SSK. m. 52/2).

Aslında mülteci ve sığınmacıların çalışması bakımından uluslararası teamül, yabancılar konulan sınırlamalara bağlı kalmaksızın çalışma hakkından yararlandırılmaları yönündedir⁹⁶. Özellikle Suriyelilerin Türkiye'ye gelişi gibi toplu nüfus

⁹⁵ Yıldız, age. Perk, age. Köprülü, age. Tezel, age. Kurt, age.

⁹⁶ Çiçekli Bülent, Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar, 1. Baskı, Ankara, 2009, s. 186.

hareketlerinde, anılan yönelim isabetlidir. Çünkü çalışan üretime eylemli olarak katılan muhacir ve ailesi ulusal güvenliği tehdit etmez. Asıl çalışmayan, dilenerek sokaklarda yaşayan ve hor görülen Suriyeli, iç güvenliği tehdit eder.

Mülteci ve sığınmacının yabancıya konulan sınırlamalara bağlı kalmaksızın çalışma hakkından yararlandırılması yönündeki uluslararası teamülün Türkiye’de tatbiki bakımından iki yol izlenebilir: öncelikle, genel olarak mülteci ve sığınmacıların tamamı için kanun değişikliğine gidilebilir; ikincisi, özel olarak, nüfus hareketinin rakamsal büyüklüğü ve mağduriyetin derinliği gerekçeleriyle, yalnızca Suriyeli sığınmacılar hakkında istisna getirilebilir. Her hâlde, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun⁹⁷ ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği⁹⁸ değiştirilmelidir. Tabii ki, ikinci önerilen yol izlenecekse, ilgili kanunun 5-7’inci maddelerindeki şartlara dokunulmaksızın, 8’inci maddedeki istisnalara muhacirler eklenebilir. Ayrıca ilgili yönetmeliğin 7’inci maddesine 2011 yılında eklenen “en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış”⁹⁹ olma şartında hiç olmazsa muhacirlere imtiyaz tanınmalıdır.

iii- Refakatsiz Muhacir Küçükler

Refakatsiz sığınmacı veya mülteci küçükler için mukayeseli hukukta, vasilik sistemi, aile arama servisi, ülke içinde ve kaynak ülkede küçüğün ailesini araştırma gibi çareler yaratılmıştır. Meselâ, İsveç ve Norveç gibi bazı Avrupa ülkelerinde refakatsiz küçüğe vasi

⁹⁷ RG. 6.3.2003, S. 25040; 4817 Sayılı Kanun.

⁹⁸ RG. 29.8.2003, S. 25214.

⁹⁹ RG. 28.4.2011, S. 27918.

atanmakta; bu vasi vasilik eğitim programı ile genel olarak refakatsiz çocukları ilgilendirecek konularda bilgiyle donatılmaktadır. Ne var ki, vasilik sistemi bu boyutta Türkiye’de uygulanmamaktadır¹⁰⁰. Öyleyse, refakatsiz muhacir küçükler hakkında, nasıl bir hukukî sürecin takip edilmesi gerektiği belirlenmelidir.

Nüfus Hareketleri Yönetmeliği’nde, refakatsiz çocuk sığınmacı hakkında açık düzenleme yoktur. Sadece şu hüküm anılabilir. “Ağır bir hastalığa yakalanan veya durumları özel bir tedaviyi, tıbbi müdahaleyi veya hastaneye yatırılmalarını gerektiren yabancıların muayene ve tedavileri ile koruyucu aşılardan yapılması devlete ait hastanelerde yapılır ve tedavi ücretleri genel hükümler çerçevesinde karşılanır” (Yön. m. 19/2).

Uluslararası Koruma Kanunu’nda refakatsiz çocuklar, “özel ihtiyaç sahibi” terimiyle sınıflanmış ve “sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan” çocuk şeklinde tanımlanmıştır (YUKK. m.3/1-1, 3/1-m).

İlk etapta, başlı başına refakatsiz çocuk üretmeye muktedir şu madde kaldırılmalıdır: “Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir. Ancak, diğer eşlerinden olan çocuklara da aile ikamet izni verilebilir” (YUKK. m.34/2).

Bu hüküm uygulandığında, Suriyeli erkek bir sığınmacı, ikinci ve devamı eşlerinden olma çocuklarını anneleri olmaksızın aile ikametini almayı tercih etmeyebilir. Zaten bu çocukları alsa da,

¹⁰⁰ Topçuoğlu Atasü, s. 75.

çocukların mezkûr (üvey benzeri) anneyle yaşamaktan kaçacağı tahmin edilebilir.

Anılan kanun hükmünün amacı, Türkiye’de geçerli olan tek eşliliği (monogamiyi) teminat altına almaktır. Ancak insana yardım amacıyla sığınmacı kabul ederken, onların geçmişteki yaşam biçimlerini yok sayarak muhacir ailelerin parçalanmasını seyretmek de, ikinci ve devamı eşlerden olma çocukları, ya baba yanında ve fakat öz annesiz, ya da babasız ancak öz anneli yaşamaya sürüklemektedir.

Sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerinde tutulan yabancı refakatsiz çocuğun yüksek yararını gözetme ve onları ayrı yerde tutma prensipleri konulmuştur (YUKK. m. 59). Yine, uluslararası koruma başvurusunda bulunan refakatsiz çocuklar hakkında, onların yüksek yararını gözetme; Çocuk Koruma Kanunu hükümlerini uygulama ve ilgili bakanlıkça tayin edilen uygun konaklama yerlerinde ağırlama esasları zikredilmiştir (YUKK. m.66). Geçici Koruma Yönetmeliği de, bağlı olduğu kanunu tekrardan ibarettir; küçüğün üstün yararı ilkesini anarak ilgili iç hukuk mevzuatına atıf yapmaktadır (GKY. m.3/1-m, 48/2,).

Türk Medenî Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu, Türkiyeli veya Suriyeli çocuk ayırımı yapmaz. Bu iki kanun, refakatsiz çocuk sığınmacılara doğrudan uygulanır¹⁰¹. Uluslararası Koruma Kanunu veya Nüfus Hareketleri Yönetmeliği, genel hükümlere atıf

¹⁰¹ **Yakmaz Eda**, Statü Belirleme Sürecinde Türkiye’de Bulunan Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Durumu (Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi), s.9-11, İnternete Konulduğu Tarih: Şubat 2014, <http://imprhumanitarian.org/tr/wp-content/uploads/RAPOR-1ID.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

yapmasaydı da, zaten yer, zaman ve nitelik itibariyle kanunların uygulanmasına dair prensipler, Türk Medenî Kanunu, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu'nun kapısını aralayacak, refakatsiz çocuk muhacirlerin korunmasında hukukî zemin bu şekilde oluşacaktı. Refakatsiz çocuk sığınmacılar Türkiye'de kaldıkları sürece Türk kanunlarına tabidir (ÇHS. m.2/1).

Refakati olmayan sığınmacı çocukların korunması bakımından, kalıcı hareket noktası, her zaman çocuğun yüksek yararı ilkesidir (ÇHS. m.3/1, 9/1). Türkiye, bu çocuklara, asgari Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde öngörülen imkânları ve evleviyetle kendi vatandaşı çocuklara sağladığı korumayı sunmalıdır (ÇHS. m.2/1, 20).

Türk Medenî Kanunu'na göre, Suriyeli sığınmacı da olsa, fiziksel ve psikolojik gelişimi tehlikeye düşen her çocuk hâkim kararıyla koruma altına alınır (TMK. m.346, 347). Velâyet altında bulunmayan her sığınmacı çocuk vesayet altına alınır (TMK. m.404).

Refakatsiz muhacir çocuklar, ister kendileri gibi başka çocuklarla olsun, ister başka bir sığınmacı ailenin yanında olsun, asla kampa sokulamaz. Kampta tutulamaz. Hukuk güvenliği ilkesi, bu çocukların, Çocuk Koruma Kanunu'nda ifadesini bulan çocuklara özgü tedbirlerle, aynı Türkiye vatandaşı refakatsiz çocuklar gibi koruma altına alınmasını zorunlu kılar (ÇKK. m.4, 5).

V- SONUÇ

Bu çalışma neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

- İyi işleyen özel hukuk sistemi, pek çok kamu hukuku problemini, kaynaktan engeller. Özel hukuk sistemi sağlıklı işlerse, sokakta, bali veya tiner müptelası çocuğa rastlanmayacağı gibi, kaçak

çalıştırılan, dilenci, hırsız sığınmacıyla yahut refakatsiz çocuk sığınmacıyla da karşılaşılmaz.

- Türkiye’de bir buçuk milyondan fazla Suriyeli sığınmacı barınmaktadır. Kitlesele boyutta nüfus hareketinin muazzamlığı dikkate alındığında, aslında suç teşkil eden vakıa sayısının çok fazla veya abartılı olmadığı anlaşılır.

- İç güvenliği tehdit eden Suriyeliler değildir. Güvenlik endişesinin temelinde, toplumsal ikiye bölünme, yabancı düşmanlığı ve en önemlisi Türkiye toplumunun üstlendiği ulvî misyonun ört bas edilmesi yatmaktadır. Sıradan bir Türk vatandaşıyla Suriyeli sığınmacının ulusal güvenliği tehdit etme rizikosu aynıdır. Yeter ki, Suriyeli sığınmacıya temel hak ve özgürlükleri, özellikle huzurlu bir ortamda barınma olanağı tanımış olsun.

- Orta doğu merkezli global külfet ve nimetlerin paylaşılması bir yana, bu cesur davetin ve zorunlu icabetin temelinde dinî inanç özdeşliği önemli etkenlerden biridir. Bu manzarada, Suriyeli sığınmacılar, muhacir; Türkiye toplumu ise, ensar konumundadır. Suriyeli sığınmacıların muhacir olarak algılanması, onların iç güvenliği tehdit eden unsur sayılmasına engeldir. Zamanında ensar muhacire nasıl davrandıysa, Türkiye toplumu da, Suriyelilere aynı şekilde davranmalıdır.

- Ensarın muhacire yaklaşımını, Suriyelilere yönelik muamele ölçüsü addetmek Türk Hukuku’na uygundur. Her şeyden önce, T.C. Anayasası’nda ifadesini bulan ayrımcılık yasağı ve bu yasağın izdüşümü olan hak ehliyetinde eşitlik ve genellik ilkeleri, Suriyelilere, eşitlik ilkesine uygun davranılmasını zorunlu kılar.

- Ensarın muhacire yaklaştığı gibi davranmak, hukuk güvenliği şemsiyesinde, Türkiye toplumunda yaşayan her bireyin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere, Suriyeli muhacirlerin de aynen sahip olduğunu idraktan ibarettir. Unutulmamalıdır ki, güç odağı, temel ve hak ve özgürlükleri bahşedemez; çünkü zaten herkes, hak ve özgürlüklerine insan olduğu için her daim sahiptir.

- Cenevre Sözleşmesi ve buna eklenen New York protokolü geçici koruma altında sığınmacı addedilen Suriyelilere hukuken uygulanmaz. Uluslararası Koruma Kanunu, Nüfus Hareketleri Yönetmeliği, Geçici Koruma Yönetmeliği ve bu hususta çıkarılan genelgeler, bu kişilerin tabi olduğu mevzuat kümesinin yegâne elemanları değildir. Kanunların yer itibariyle uygulanmasında, kural, mülkîlik; istisna ise, kişisellik prensibidir. Suriyeli muhacirlere, yabancılara özgü kısmı haricinde kalan diğer iç hukuk hükümleri de, somut vakıada beliren statüye uygun düştüğü ölçüde uygulanmalıdır.

- Kurumsal boyutta özel anketler yaparak sonuçlara ulaşmış ulusal dernek ve sair enstitülerin çalışmaları haricinde, TBMM, ORSAM ve AFAD raporları objektiflikten uzaktır. Gaziantep, Hatay veya İstanbul'da yaşayan her sıradan vatandaş basitçe çevresini gözlemleyerek, bu raporların gerçek dışı olduğunu kolaylıkla anlar. HYD ve UAÖ haricinde, diğer uluslararası sivil toplum örgütlerince kaleme alınan görünürde saha araştırmaları da, TBMM, ORSAM ve AFAD tarafından kaleme alınan sübjektif verileri temel aldığı için tabiri caizse uzaktan kumandalıdır. TBMM, ORSAM ve AFAD raporları bu çalışmada anılmış; fakat akademik kalitatif değerlendirmede dikkate alınmamıştır.

- Suriyeli muhacirlerin başlıca sorunları şöyledir: kamplara kapatılma ve böylece seyahat ve yerleşme haklarının

kısıtlanması, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişim, kaçak işçi olarak çalışmak zorunda bırakılma, refakatsiz çocuk muhacirlerin sokaklara terk edilmesi... Bu sorunların çözümü noktasında, EMHRN, TEPAV, DW ve MAZLUMDER raporları objektif araştırma sonuçları ihtiva etmekte ve ümit dolu çözüm önerileri sunmaktadır.

- İntibak sürecinde, *integration, coexistence, cohesion* ve *multiculturalism* terimleri, yol haritasındaki önemli duraklardır. Kamplar derhal kapatılmalıdır. Kamplarda barınan muhacirlerin Türkiye toplumuyla kaynaşması ve hep birlikte kardeşçe yaşamın başlaması için, entegrasyon bakış açısında, kademeli fakat aktif, yapıcı ve ivmeli çalışmalara derhal girişilmelidir.

- Yerleşim yeri, eğitim ve öğretim, çalışma izni, refakatsiz çocukların devletin gözetimi altına alınması, stratejik açıdan en önemli konulardır. Bu konular, Türk Hukuku'nun yalnızca yabancılara özgü mevzuat parçasındaki sınırlı kanun ve yönetmelik hükümleriyle halledilemez, geçiştirilemez.

- Muhacirlerin çoğu kampları mesken edinmiştir. Fakat baştan itibaren kayıtsız olan veya kayıtlı olup ikamet izni almadan kamptan kaçmış muhacirlerin yerleşim yerini, Türk Medenî Kanunu, oturdukları yer şeklinde var saymaktadır.

- Yerleşim yerinin tekliği ilkesi, Suriye'yi terk edip Türkiye'ye sığınmış muhacirlerin, hem Suriye'de, hem de Türkiye'de şeklinde çifte yerleşim yeri sahibi sayılmasına engeldir.

- Refakatsiz muhacir çocukların yerleşim yeri, velâyete bağlı belirlenemiyorsa, yasal varsayıma tabidir: böyle bir muhacir çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır.

- Muhacir erginlere hitap eden özel Türkçe okuma yazma kursları açılmalıdır. Muhacir çocukların da, bir yandan Türkçe öğrenmeleri, diğer yandan, Suriye’de gördükleri programa göre değil, TC millî eğitim müfredatına tabi eğitilmeleri sağlanmalıdır. Büyüdüğünde, Türkiye’de fen lisesi, üniversite, yabancı dil, kamu personeli seçme gibi sınavlara girmesi kuvvetle muhtemel bu çocuklara, sözüm ona kamp dersanelerinde, sadece Arapça dilinde Suriye tarihi veya coğrafyası okutmanın hiç bir mantıklı yanı yoktur. Şüphesiz Arapça onların hayatlarına olumlu katkı sağlayacaktır. Bu minvalde, Türkçe eğitim yanı sıra, muhacir çocukların ana dilinin muhafazası kâfidir.

- Türk Borçlar Kanunu, hizmet sözleşmesinin örtülü irade beyanıyla kurulmasını ve geçerli sözleşmeye dayandığı zannedilen işveren ve ona bağımlı işçi arasındaki fiilî iş ilişkisini düzenlemiştir. Bu düzenlemelerin muhacir işçiyi koruyan doğal sonucu şöyledir: çalışma izni olsun olmasın, SGK’na çalıştığı hususu bildirilsin bildirilmesin, işveren tarafından kendisinden beklenen ve ücret karşılığı görülmesi icap eden herhangi bir işi sığınmacının görmesi, onun işçilik ücreti bakımından korunduğunu ve işverenin de ücret ödeme borcu altına girdiğini gösterir.

- Suriyelileri çalışma izni olmadan çalıştıran işverenlere biçilen cezaların arttırılması yerine, sorunun kaynaktan çözülmesi bakımından, muhacirlere çalışma izni verilmesi işlemleri kolaylaştırılmalı; çalışma izni almak için ödenen ücret azaltılmalı veya kaldırılmalıdır. Böylece, çalışma izninin ikamet izni sayılması sayesinde muhacirlerin yerleşim yerini tespit de rahatlar.

- Mülteci ve sığınmacının yabancıya konulan sınırlamalara bağlı kalmaksızın çalışma hakkından yararlandırılması

yönündeki uluslararası teamül Türkiye’de tatbik edilmelidir. Bunun için, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği değiştirilmelidir. Özellikle, anılan kanunun 5-7’inci maddelerindeki şartlara dokunulmaksızın, 8’inci maddedeki istisnalara muhacirler eklenebilir. Ayrıca ilgili yönetmeliğin 7’inci maddesine 2011 yılında eklenen “en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış” olma şartında, hiç olmazsa muhacirlere imtiyaz tanınabilir.

- Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türk Medenî Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu, Türkiyeli veya Suriyeli çocuk ayırımı yapmaz. Son iki kanun, Türkiye’de refakatsiz kalmış çocuk muhacirlere doğrudan uygulanmakla, onları koruyan hukuk kalkanıdır. Refakatsiz Suriyeli çocuklar, ister kendileri gibi başka çocuklarla olsun, ister başka bir sığınmacı ailenin yanında olsun, asla kampa sokulamaz. Kampta tutulamaz. Hukuk güvenliği ilkesi, bu çocukların, Çocuk Koruma Kanunu’nda ifadesini bulan çocuklara özgü tedbirlerle, aynı Türkiye vatandaşı çocuklar gibi koruma altına alınmasını zorunlu kılar.

KAYNAKÇA**ESERLER****AKKURT, Sinan Sami**

Türk Özel Hukuku'nda İş Sözleşmesi İle Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Başlıca Yükümlülükler ve Anılan Sözleşmelerin Ayırt Edilmesi, DEÜHFD, C. 10, S. 2, Y. 2008, s. 13-64.

AKYOL, Şener

Medenî Hukuka Giriş, Vedat Kitapçılık, 2. Bası, İstanbul, 2006.

ALGÜL, Hüseyin

Muhacirun Ensar Kardeşliğinin Sosyal Dayanışma Açısından Önemi, Yeni Ümit Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 1993, Y. 5, S. 20, <http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/muhacirun-ensar-kardesliginin-sosyal-dayanisma-acisindan-onemi/bolumuc> (Erişim Tarihi: 30.8.2014).

**ALTAN, Çetin/
UZMAN, Nasrullah**

Sığınmacılar Çerçevesinde Suriye Türkiye İlişkilerine Bir Bakış, Bakış, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, Y.2013, C.1, S.1, s.3-18.

ALTUNTAŞ, Halil

İslami Bakışla Kardeşlik Algısı, Diyanet Aylık Dergisi, Y. 2012 (Nisan), S. 256, s. 9-11.

ATALAY, Osman

Suriyeli muhacirler bizim kardeşimizdir (Yeni Akit Gazetesi), İnternete Konulduğu Tarih: 19.8.2014, <http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/osman-atalay/suriyeli-muhacirler-bizim-kardesimizdir-7332.html> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

ATASÜ TOPCUOĞLU, Reyhan

Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Önerileri Hızlı Değerlendirme Araştırması (Uluslararası Göç Örgütü), İnternete Konulduğu Tarih: Ekim 2012, http://www.turkey.iom.int/documents/Child/IOM_GocmenCocukRaporu_tr_03062013.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

AYAN, Nursen/

AYAN, Mehmet

Kişiler Hukuku, Mimoza Yayınevi, 5. Baskı, Konya, 2014.

AYDINLI, İbrahim,

Sosyal Temas ve İş İlişkisinden Doğan İşverenin Edimden Bağımsız Koruma Yükümlülükleri ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Özel Hukuk), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2003, <http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/191/469.pdf> (Erişim Tarihi: 20.9.2014).

- BAKLACIOĞLU, Ö. Nurcan** Hayır Kurumlarında Mültecinin Yeniden İnşası: Uluslararası Sosyal Aktörden Sadakanın Nesnesine, İnternete Konulduğu Yıl: 2009, s. 442-452, <http://www.sosyalhaklar.net/2009/bildiri/baklacioglu.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).
- BARKIN, Ersan** 1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi, ABD, Y. 2014, S. 1, s. 332-360.
- BAŞAK, Cengiz** Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenler, Sonsöz Gazetecilik Matbaacılık ve Reklamcılık, İç İşleri Bakanlığı Genel Yayın No: 686, Ankara, 2011.
- BAŞPINAR, Veysel** Türk Medenî Kanunu ile Aile Hukukunda Yapılan Bazı Değişiklikler Ve Bu Konuda bazı Önerilerimiz, AÜHFD, Y. 2003, C. 52, S. 3, s. 79-101.
- BAYRAKTAR, Necla** Yaşamak İçin Evlerini, Hatta Dinlerini Terk Ediyorlar, <http://www.yeniaktuel.com.tr/tur101,156@2100.html> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).
- BUZ, Sema** Türkiye'deki Sığınmacıların Sosyal Profili, Polis Bilimleri Dergisi, C. 10, S. 4, s. 1-14.

CANSU, Burcu

Ezidiysen tedavi edilemezsin! (BirGün Gazetesi), İnternete Konulduğu Tarih: 19.12.2014, <http://www.birgun.net/news/view/e-zidiysen-tedavi-edilemezsin-10621> (Erişim Tarihi: 10.2.2015).

ÇAKMAK, Nuriye

Ensar Ölmedi (Yeni Şafak Gazetesi), İnternete Konulduğu Tarih: 13.8.2014, <http://yenisafak.com.tr:999/aktuel/ensar-olmedi-676640> (Erişim Tarihi: 4.9.2014).

ÇİÇEKLİ, Bülent

Uluslararası Hukukta Mülteciler ve Sığınmacılar, 1. Baskı, Ankara, 2009.

ÇORABATIR, Metin

Suriyelilerin Koşulları Düzelecek Mi? (Zaman Gazetesi), İnternete Konulduğu Tarih: 7.11.2014, http://www.zaman.com.tr/yorum_suriyelilerin-kosullari-duzelecek-mi_2256012.html (Erişim Tarihi: 12.2.2015).

**DEMİR Yılmaz Cemâl/
EKİCİ, Mehmet/
SARIÇAM, Gökhan Ahmet**

Türkiye’de Bulunan Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenlerin Sorunlarını İnceleme Raporu (TBMM – İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu), Hazırladığı Tarih: 1.6.2010, s. 57, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/gocmen_raporu.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

**DİNÇER, Bahadır O./
FEDERİCİ, Vittoria
FERRİS, Elizabeth/
KARACA, Sema/
KİRİŞÇİ, Kemâl/
ÇARMIKLI, Özmenek Elif**

Suriyeli Mülteciler Krizi ve Türkiye: Sonu Gelmeyen Misafirlik (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu&Brookings Enstitüsü), İnternete Konulduğu Tarih: Kasım 2013, <http://www.brookings.edu/~media/research/files/reports/2013/11/18%20syria%20turkey%20refugees/u-sakbrookings%20report%20final%20version14november13.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

DİNÇER, Celal

Sınırlar ve Sığınmacılar Paneli Sunum, İnternete Konulduğu Tarih: 20.4.2013, <http://www.istanbulbarosu.org.tr/images/haberler/CELALDINCERSUNUM.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

DİZMAN, Ali Osman

Geçici Koruma Politikası ve Türkiye'ye Sığınan Suriyeliler (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı), İnternete Konulduğu Tarih: Ağustos 2012, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1346221434-0.Gecici_Koruma_Politikasi_ve_Turkiye_ye_Siginan_Suriyeliler.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

DOĞAN, Murat

Türk Medenî Kanunu'nun Evliliğin Genel Hükümleri Bakımından Getirdiği Yenilikler, AÜHFD, Y.2003, C.52, S.4, s.93-129.

**DURAL, Mustafa/
ÖĞÜZ, Tufan**

Türk Özel Hukuku, C.II, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, 14. Baskı İstanbul, 2013.

DURAM, Aram Ekin

Suriyeli Mülteciler Sorunu Büyüyor (*Deutsche Welle* Türkçe), İnternete Konulduğu Tarih: 11.7.2014, <http://www.dw.de/suriyeli-multeciler-sorunu-buyuyor/a-17776714> (E.T. 10.9.2014).

EKMEKÇİ, Ömer

Türk Borçlar Kanunu Tasarısında Genel Hizmet Sözleşmesi Taraflarının Karşılıklı, Hak ve Borçları ve İşçinin Kişiliğinin Korunmasına İlişkin Hükümler, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2005, s. 3705-3719.

EKŞİ, Nuray

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, 2014.

EKŞİ, Nuray

Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Korumanın Şartları, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S. 2014/6, s. 65-89. Geçici Koruma Usulü, Sağlanan Haklar Ve Geçici Korumanın Sona Ermesi.

EREN, İsa

1. Yılında Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Gerçeği (YDH), İnternete Konulduğu Tarih: 2.6.2012, http://www.ydh.com.tr/HD10253_1--yilinda-turkiyedeki-suriyeli-multeci-gercegi.html (Erişim Tarihi: 12.9.2014).

**ERGÜVEN Sarp Nasih/
ÖZTURANLI, Beyza**

Uluslararası Mülteci Hukuku ve
Türkiye, AÜHFD, C.62, S.4,
Y.2013, s. 1007-1061.

ERMAN, Hasan

Medenî Hukuk Dersleri
(Başlangıç Bölümü), Der
Yayınları, 4. Baskı, İstanbul,
2012.

ERTÜRK ARSLAN, Arzu

Yeni Türk Borçlar Kanunu'nun
Genel Hizmet Sözleşmesinin
Kurulmasına ve Tarafların
Borçlarına İlişkin Esasları,
MÜHF-HAD, Özel Hukuk
Sempozyumu Özel Sayısı,
Sempozyum No: 3, 6098 Sayılı
Türk Borçlar Kanunu
Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Sempozyumu (3-4 Haziran
2011), Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a
Armağan, Legal Yayıncılık, 2.
Baskı, İstanbul, 2012, s. 531-556.

GELGEL ÖZTEKİN, Günseli

Devletler Özel Hukukunda
Velâyet, Çocuk Kaçırmaları,
Evlât Edinmeye İlişkin
Problemleri, İstanbul Ticaret
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Y. 4 S. 8, Güz 2005/2,
s.119-148.

**GÜÇER, Mehmet/
KARACA, Sema/
DİNÇER, Bahadır O.**

Sınırlar Arasında Yaşam Savaşı:
Suriyeli Mülteciler Alan
Araştırması (Uluslararası
Stratejik Araştırmalar Kurumu),
İnternete Konulduğu Tarih:
Mayıs 2013,
[http://usak.org.tr/images_upload/
files/13-](http://usak.org.tr/images_upload/files/13-)

- 04%20Suriyeli%20Mülteciler.pdf
(Erişim Tarihi: 25.8.2014).
- GÜMÜŞ, Mustafa Alper** Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Vedat Kitapçılık, 3. Bası, İstanbul, 2013.
- GÜNER, Cemil** İltica Konusunda Türkiye'nin Yol Haritası: Ulusal Eylem Planı, AÜHFD, Y.2007, C.56, S.4, s. 81-109.
- GÜNEŞ, Başak/
MUTLAY, Faruk Barış** Yeni Borçlar Kanunu'nun Genel Hizmet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin İş Kanunu ve 818 Sayılı Kanunla Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi, Çalışma ve Toplum Dergisi, Y. 2011, S. 3, C. 30, s. 231-288, <http://calismatoplum.org/sayi30/gunes.pdf> (Erişim Tarihi: 8.9.2014).
- HAMAMCIOĞLU, Gülşah V.** Türk Medenî Kanunu'na Göre Yerleşim Yeri, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2009.
- HATEMİ, Hüseyin** Gerçek Kişiler Hukuku (Kısa Ders Kitabı), Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2005.
- HATEMİ, Hüseyin/
KALKAN, Oğuztürk Burcu** Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler-Tüzel Kişiler), Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013.
- HATEMİ, Hüseyin/
SEROZAN, Rona/
ARPACI, Abdülkadir** Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1992.

- HELVACI, Serap** Gerçek Kişiler, Legal Yayıncılık, 5. Bası, İstanbul, 2013.
- İÇDUYGU, Ahmet** Türkiye’de Kaçak Göç, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2004.
- KALAY, Şerafeddin** Asr-ı Saadet’ten Kardeşlik Örnekleri, İnternete Konulduğu Tarih: 23.11.2013, <http://serafeddinkalay.com/?p=403> (Erişim Tarihi: 30.8.2014).
- KALAYCI, Sami** Sığınmacıların Korunmasına Yönelik Türk Sivil Toplum Kuruluşları (İnsanî ve Sosyal Araştırmalar Merkezi), İnternete Konulduğu Tarih: Mart 2014, <http://www.ihhakademi.com/wp-content/uploads/2014/03/siginmacilarin-korunm.-yon.-turk.-stk...pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).
- KAPLAN, Yavuz** Avrupa Birliği’nin İltica Taleplerinin Kabulü ve Yetki Konusuna İlişkin Yeni Standartları, AÜEHFD, C. 8, S. 1-2, Y. 2004, s. 477-496.
- KARTAL, Bilhan/
BAŞÇI, Emre** Türkiye’ye Yönelik Mülteci ve Sığınmacı Hareketleri, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 12, S. 2, Y. 2014 (Haziran), s. 275-299.
- KILIÇOĞLU, Ahmet** Fiilî Sözleşme İlişkileri, ABD, Y.1985, S.5-6, s.737-752.
- KORUK, İbrahim** Mülteci Kampları ve Halk Sağlığı Açısından Yönetimi, İnternete Konulduğu Tarih: Mart 2013, <http://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2013/03/IBRAHIMkORUK.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

KÖPRÜLÜ, Salih

Suriyeli Mülteciler Kaçak İşgücü Mü?, İnternete Konulduğu Tarih: 16.2.2014,
<http://www.yenimeram.com.tr/suriyeli-multeciler-kacak-iscucu-mu-43393h.htm> (Erişim Tarihi: 4.9.2014).

KURT, Resul

Kaçak Yabancı Çalıştırmanın Cezası, İnternete Konulduğu Tarih: 25.5.2012,
<http://www.dunya.com/kacak-yabanci-calistirmanin-cezasi-148468yy.htm> (Erişim Tarihi: 4.9.2014).

KUTLAY, İbrahim Halil

Asr-1 Saadette Kardeşlik Örnekleri, İnternete Konulduğu Tarih: 23.5.2011,
http://www.reyhandergisi.com/H D126_11-ASR-I-SAADETTE-KARDESLIK-ORNEKLERI.html (Erişim Tarihi: 30.8.2014).

**OĞUZMAN, Kemâl Mustafa/
BARLAS, Nami**

Medeni Hukuk (Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar), Vedat Kitapçılık, 19. Bası, İstanbul, 2013.

ORHAN, Oytun,

Suriye'ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Raporu), Proje Ekibi: **Pirinççi, Ferhat/ Erkmen, Serhat/ Maden, Evrim Tuğba/ Kılıç, Seyfi/ Duman, Bilgay/ Özdemirci, Selcan, İnternete**

- POLAT, Kara/
KORKUT, Recep,** Konulduğu Tarih: Nisan 2014,
http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2014424_orsam%20rapor%20189tur.pdf
(Erişim Tarihi: 25.8.2014).
- SEROZAN, Rona** Türkiye’de Göç, İltica ve Mülteciler, Türk İdare Dergisi, S.467, Y. 2010 (Haziran), s. 153-162.
- SEYDİ, Ali Rıza** Medenî Hukuk (Genel Bölüm/Kişiler Hukuku), Vedat Kitapçılık, 4. Baskı, İstanbul, 2013.
- SOYSALDI, Mehmet** Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.2014, S.31, s.267-305.
- SÜRAL, Ceyda** Sahabeden Günümüze İslâm Kardeşliği,
<http://web.firat.edu.tr/msoysaldi/islamkardesligi.pdf> (Erişim Tarihi: 30.8.2014).
- ŞARDAN, Tolga** Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisine Etkisi, TBB Dergisi, Y. 2012, S.100, s.167-216.
- ŞARDAN, Tolga** Suriyelilere geçici koruma statüsü geliyor (Milliyet Gazetesi), İnternete Konulduğu Tarih: 15.9.2014,
<http://www.milliyet.com.tr/suriye>

- lilere-gecici-
koruma/gundem/ydetay/1940149/
default.htm (Erişim Tarihi:
11.2.2015).
- ŞENGÜL, Mehmet** Türk Borçlar Kanunu ve İş Hukuku Mevzuatı Çerçevesinde Belirli Süreli İş/Hizmet Sözleşmesi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2012, S.2, s.185-225.
- TEMEL, M. Bahaddin** Tarihi Misal: Ensar Muhacirun Kardeşliği, İnzar Dergisi, S. 73, <http://www.rufai.net/index.php?topic=3141.0;wap2> (Erişim Tarihi: 30.8.2014).
- TEZEL, Ali** Yabancı Kaçak İşçi Çalıştırmak Yanlış, İnternete Konulduğu Tarih: 4.4.2013, <http://www.alitezal.com/index.php?sid=yazi&id=6086> (Erişim Tarihi: 4.9.2014).
- TÜRKOĞLU, Oğuzhan** Mülteciler ve Ulusal/Uluslararası Güvenlik, Uludağ Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, C.30, S.2, Y.2011, s.101-118.
- USTA, Sevgi** Çocuğun Yerleşim Yeri Edinme Hakkı ve Bir İstisna, ABD, Y.2012, S.1, s.87-103.
- YAKINTHOU, Christalla/
POLILI Öncel** Ortak Bir Amaç Üzerinde Uzlaşmak: Kıbrıs'ta Mülteci ve Sığınmacılar İçin İnsan Hakları (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler

- Vakfı), İnternete Konulduğu Tarih: Aralık 2010, <http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/21102013112011.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).
- YAKMAZ, Eda** Statü Belirleme Sürecinde Türkiye’de Bulunan Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Durumu (Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi), İnternete Konulduğu Tarih: Şubat 2014, <http://imprhumanitarian.org/tr/wp-content/uploads/RAPOR-1ID.pdf> (Erişim Tarihi: 25.8.2014).
- YAVUZ, Cevdet** Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), Beta Yayınları, 12. Baskı, Hazırlayanlar: **Yavuz, Cevdet/ Acar, Faruk/ Özen, Burak**, İstanbul, 2013.
- YAVUZ, Cevdet** Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, Beta Yayınları, 9. Baskı, Hazırlayanlar: **Yavuz, Cevdet/ Acar, Faruk/ Özen, Burak**, İstanbul, 2014.
- YAVUZ, Nihat** Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Hakkında Genel Değerlendirme ve Öneriler, THD, Y.3, S.20 (Nisan 2008), s.51-60.
- YENİSEY DOĞAN, Kübra** Hizmet Sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, Makaleler – Tebliğler, Derleyen: **İnceoğlu, Murat**, On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2012, s.297-336.

YENİSEY DOĞAN, Kübra

Türk Borçlar Kanunu'nda Hizmet Sözleşmesi,
http://www.tusiad.org.tr/_rsc/shared/file/Doc-Dr--Kubra-Dogan-Yenisey---Turk-Borclar-Kanununda-Hizmet-Sozlesmesi-Sunum.pdf (Erişim Tarihi: 8.9.2014).

YILDIZ, Kayhan Mehmet

Suriyeli Kaçak İşçi Çalıştırana 10 Bin TL Ceza, İnternete Konulduğu Tarih: 4.7.2014,
<http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/26741376.asp> (Erişim Tarihi: 30.8.2014).

YILMAZ, Halim

Türkiye'de Suriyeli Mülteciler – İstanbul Örneği- (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Raporu), Katkıda Bulunanlar: **Babacan, Abdurrahman/ Caner İbrahim/ Erincik, Zekiye/ Bayrak Zehra**,
http://istanbul.mazlumder.org/webimage/suriyeli_multeciler_raporu_2013.pdf (Erişim Tarihi: 25.8.2014).

**ZEVKLİLER Aydın/
GÖKYAYLA Emre K.**

Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitabevi, 12. Baskı, Ankara, 2013.

I- WEB SİTELERİ

<http://acikarsiv.ankara.edu.tr>

<http://edam.org.tr>

<http://egitimedair.net>

<http://imprhumanitarian.org/tr>

<http://istanbul.mazlumder.org>

<http://mevzuat.meb.gov.tr>

<http://sbe.cbu.edu.tr>

<http://tr.wikipedia.org>

<http://usak.org.tr>

<http://www.amnesty.org.tr>

<http://www.dunya.com>

<http://www.egeninsesi.com>

<http://www.erzincan.edu.tr>

<http://www.goc.gov.tr>

<http://www.mevzuat.gov.tr>

<http://www.orsam.org.tr>

<http://www.turkey.iom.int/>

<http://www.yeniaktuel.com.tr>

<http://yenisafak.com.tr>

www.aa.com.tr

www.afad.gov.tr

www.aliteznel.com

www.aljazeera.com.tr

www.ankarabarusu.org.tr

www.barisdernegi.org

www.brookings.edu

www.cihan.com.tr

www.dw.de/

www.euromedrights.org

www.goc.gov.tr

www.haksozhaber.net

www.hrw.org

www.hurriyet.com.tr

www.hyd.org.tr

www.ihad.org.tr

www.ihd.org.tr

www.ihhakademi.com

www.istanbulbarosu.org.tr

www.mavikalem.org

www.multecihaklari.org

www.ombudsman.gov.tr

www.reyhandergisi.com

www.rufai.net

www.savaskarsitlari.org

www.serafeddinkalay.com

www.tbmm.gov.tr

www.tepav.org.tr

www.tesev.org.tr

www.trtturk.com

www.turkcebilgi.com

www.unhcr.org.tr

www.ydh.com.tr

www.yeniakit.com.tr

www.yenimeram.com.tr

www.yeniumit.com.tr

KISALTMALAR

ABD	: Ankara Barosu Dergisi
AFAD	: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
age	: Adı geçen eser
AİHS	: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
AÜEHFD	: Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi
AÜHFD	: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
AY	: Anayasa

BMMYK	: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri
C	: Cilt
CBÜ	: Celal Bayar Üniversitesi
CS	: Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Sözleşme
ÇHS	: Çocuk Hakları Sözleşmesi
ÇKK	: Çocuk Koruma Kanunu
DEÜHFD	: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
dpn	: Dipnot
DW	: <i>Deutsche Welle</i>
EDAM	: Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi
EMHRN	: Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Ağı
GİGM	: İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
GKY	: Geçici Koruma Yönetmeliği
HRW	: İnsan Hakları İzleme Örgütü (<i>Human Rights Watch</i>)
HYD	: Helsinki Yurttaşlar Derneği
İEK	: İlköğretim ve Eğitim Kanunu
İHAD	: İnsan Hakları Araştırma Derneği
İHD	: İnsan Hakları Derneği
m	: Madde

MAZLUMDER	: İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği
METK	: Millî Eğitim Temel Kanunu
MHK	: Mülteci Hakları Koordinasyonu
MÜHF-HAD	: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
No	: Numara
ORSAM	: Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi
s	: Sayfa
S	: Sayı
SDÜ	: Süleyman Demirel Üniversitesi
SGK	: Sosyal Güvenlik Kurumu
SHÇEKK	: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
SSK	: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
STÖ	: Sivil Toplum Örgütleri
TBB	: Türkiye Barolar Birliği
TBK	: Türk Borçlar Kanunu
TBMM	: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TC	: Türkiye Cumhuriyeti
TEPAV	: Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

THD	: Terazi Hukuk Dergisi
TMK	: Türk Medenî Kanunu
TTK	: Türk Ticaret Kanunu
TVK	: Türk Vatandaşlığı Kanunu
UAÖ	: Uluslararası Af Örgütü
UNHCR	: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>)
USAK	: Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu
vd	: Ve devamı
Y	: Yıl
YÇİHK	: Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
YDH	: Yakın Doğu Haber
Yön	: Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet izni Talep eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Esaslar Hakkında Yönetmelik
YUKK	: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu